

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Causes et conséquences d'un échec.....	1	L'Unification du mouvement communiste égyptien	14
A. DORMONT. — La mainmise communiste sur les universités est-allemandes.	5	LUCIEN LAURAT. — Le potentiel économique-militaire de l'U.R.S.S.....	17
La Commission centrale de contrôle de la S.E.D.....	10	Nouveaux projets de réforme scolaire en Union soviétique.....	19
J. PERGENT. — L'Est et l'Ouest face à face au Proche-Orient : l'Irak.....	11	Chronologie du monde communiste : septembre 1958.....	25

Causes et conséquences d'un échec^(*)

MÊME si on ne les considère que sous l'angle de la lutte directe contre le communisme — ce qui ne permet d'en apercevoir qu'un aspect — les résultats du référendum doivent être salués comme une grande victoire. Assurément, si elle est la plus spectaculaire et la plus grosse d'espérance, elle n'est pas la première. Voici dix et onze ans que l'assaut communiste fut non pas brisé, mais arrêté dans son élan, sans que depuis lors la marche en avant ait pu être reprise. Electoralement, les communistes n'avaient rien perdu encore du terrain conquis, compensant par un léger gain ici ce qu'ils abandonnaient ailleurs, mais ils n'élargissaient plus leurs conquêtes : leur vaste et constante agitation n'était qu'un piétinement sur place. Dans les limites que l'esprit de l'ancien régime traçait à l'action contre le communisme, cette stagnation constituait sans nul doute un succès. Et il serait injuste d'oublier, dans l'euphorie du moment, qu'une première victoire avait été remportée, presque miraculeusement, en 1944 et 1945, quand, tenus d'abord à l'écart des ministères-clés, privés ensuite de la présidence du Conseil à laquelle, dans la logique des institutions et des principes politiques d'alors, ils avaient droit, les communistes français se trouvaient dans l'incapacité matérielle d'accomplir cette conquête insidieuse du pouvoir qui réussit ailleurs et qui pouvait être menée à bien, dans l'incroyable confusion de l'époque, là même où les armées soviétiques ne l'appuyaient pas de leur présence immédiate.

La victoire remportée le 28 septembre n'est

plus seulement défensive. L'ennemi n'a pas été seulement contenu : il a été refoulé. Il a dû céder une part, une large part, du sol qu'il occupait depuis quatorze années. Et c'est pourquoi la victoire d'aujourd'hui fait sensation, et rend courage. Quand on ne fait qu'empêcher le mal de s'étendre, il faut avoir la foi chevillée au corps pour ne pas cesser de le combattre, pour ne pas céder aux quolibets des beaux esprits qui s'en vont répétant que le fléau porte en lui-même sa limite, qu'il faut lui faire sa part et consacrer à des œuvres plus profitables les efforts dépensés en vain contre lui.

L'ampleur du succès a dépassé les prévisions qu'on osait faire. Aux élections du 2 janvier 1956, les candidats communistes avaient recueilli dans la métropole 5.533.631 voix (en comptant deux listes, Haute-Saône et Vosges, qui pratiquement tenaient lieu de listes communistes), soit 20,6 % des inscrits, qui étaient 26.772.272 et 25,7 % des suffrages exprimés, qui étaient 21.313.441.

Le 28 septembre, les inscrits étaient 26.603.464 les suffrages exprimés 22.293.301, les *non* 4.624.511, soit 17,3 % des inscrits et 20,75 % des suffrages exprimés.

Le nombre des *non* est donc inférieur de 909.120 à celui des voix recueillies aux der-

(*) Cet article était écrit quand l'*Humanité* (6 octobre 1958) a publié le rapport fait par M. Marcel Servin, le 3 octobre, devant le Comité central du P.C.F. Nos lecteurs en trouveront quelques extraits en note.

nières élections législatives par le Parti communiste (1).

Or, si le Parti communiste a prôné le *non* au point de l'incarner, au point qu'aux yeux de l'immense majorité de l'opinion, voter *non*, c'était voter communiste, d'autres formations politiques, d'autres hommes surtout invitaient les électeurs à voter *non*. Ces formations sont peu connues : les noms ou les sigles de l'U.G.S. (l'Union de la gauche socialiste), de l'U.F.D. (l'Union des forces démocratiques) n'ont pas encore ému l'oreille des foules, si l'U.D.S.R. leur est plus familière. Mais M. Mendès-France, M. Mitterrand, M. Daladier, M. Bourguès-Maunoury, M. Baylet et sa puissante *Dépêche du Midi* disposent d'une audience nationale ou locale que l'on croyait solide. On ne saurait contester sérieusement qu'eux et leurs émules aient entraîné chacun quelques milliers d'électeurs à voter *non*. De plus, de bons observateurs tiennent pour certain qu'un assez grand nombre d'électeurs « poujadistes » a voté *non* comme M. Poujade lui-même avait conseillé de le faire. Enfin, plusieurs dizaines de milliers d'électeurs ont traduit par un vote négatif l'opposition qu'ils font à la personne du général de Gaulle depuis 1944, ou depuis 1940.

Il y eut donc, parmi ceux qui votèrent *non*, des électeurs qui en 1956 n'avaient pas voté communiste. Combien? Plusieurs centaines de milliers sans doute. Le nombre des électeurs communistes à n'avoir pas suivi les consignes du Parti dépasse donc largement 909.120, et la perte n'est pas seulement de 16 %. Sans doute faut-il le porter à un million deux ou trois cent mille, soit une perte égale à 21 à 23 % des suffrages recueillis en 1956. C'est vraiment énorme (2).

Or, dans leur majeure partie, les électeurs indécis ne se sont pas réfugiés dans l'abstention : le nombre des abstentionnistes, loin de s'être accru, n'avait jamais été aussi faible. Ils ont voté *oui*. Ils ont donc franchi le pas et donné leur suffrage à l'adversaire, à l'ennemi. Il y a là un grand fait, peut-être décisif.

Les causes de la défaite communiste sont diverses : il en est de récentes qui tiennent à la fois du renversement de la situation politique depuis le 13 mai et à l'attitude adoptée par le Parti communiste en face de cette espèce de révolution nationale pacifique; il en est d'anciennes, dont les effets étaient déjà sensibles dans les résultats des élections cantonales du mois d'avril. Mais il en est une qui est purement occasionnelle, qui ne se reproduira plus et dont par suite l'énoncé peut retenir dans une vue plus exacte des choses ceux qui se laisseraient aller à des espérances exagérées, à des illusions dangereuses.

La consultation populaire a revêtu, en effet, un caractère inaccoutumé. Il s'agissait d'un référendum, non d'élections législatives, municipales ou cantonales. Les électeurs ont donc été arrachés à leurs cadres électoraux habituels, dépayés en quelque sorte, et rendus à la liberté par ce dépayement même.

Suivant l'exemple de leur maître à tous, M. André Siegfried, les spécialistes de la sociologie électorale se sont appliqués à chercher l'explication des attitudes électorales dans les réalités sociales, économiques ou même géographiques de la région ou de la localité étudiées. Ils n'ont pas mis suffisamment l'accent sur la spécificité du « geste électoral », sur son autonomie, sur son détachement des contingences matérielles, et,

en même temps, sur son asservissement à lui-même. En règle générale, dès qu'il a été accompli une fois, il est acquis pour toujours. Il se reproduit avec une monotonie d'insecte. L'électeur « moyen » dont s'occupent les sociologues vote comme il a déjà voté. Placé périodiquement dans une situation à peu près toujours semblable à elle-même, devant le même choix, contraint à chaque fois de simplifier sa pensée et de faire abstraction de beaucoup de choses pour pouvoir exprimer son opinion, nécessairement complexe, seulement en nommant un homme ou un parti, il retrouve à chaque fois les mêmes difficultés, se laisse guider par les mêmes préférences sentimentales ou les mêmes antipathies. Il faut des événements inouïs pour arracher les électeurs à leur choix routinier et provoquer des transferts de voix appréciables. Ou bien alors il faut, si l'on veut provoquer un renouvellement de la représentation nationale, déjouer la stabilité de l'électorat en modifiant le mode de scrutin, ou encore, mais c'est une opération infiniment plus longue, en apportant des changements importants dans la gamme des partis qui s'offrent au suffrage universel pour exprimer sa pensée.

Le référendum du 28 septembre réunissait les deux caractères : événement inouï et scrutin inhabituel. Les routines se trouvaient rompues, et les raisons qu'ont les électeurs qui votent communiste d'être mécontents du P.C. pouvaient jouer à peu près sans entraves psychologiques. Il n'en sera plus de même en novembre prochain, quand ces mêmes électeurs devront choisir à nouveau entre le candidat pour qui ils ont déjà voté et ceux à qui ils ont refusé leur voix. Même avec un mode de scrutin très différent de celui qui présida à la consultation populaire du 2 janvier 1956 — pour le plus grand malheur de la IV^e République — on doit s'attendre à voir refluer vers le Parti communiste, revenir à l'ornière, une partie des électeurs qui n'ont pas voulu, le 28 septembre, se ranger dans le camp des *non* (3).

C'est dire qu'on ne doit pas se laisser aller à l'euphorie de la victoire, alors que la victoire

(1)

	1956	1958
Inscrits	26.772.255	26.603.464
Suffrages exprimés ...	21.313.441	22.293.301
Communistes ou non .	5.533.631	4.624.511

(2) Nous étions trop modeste. M. Servin chiffre les pertes du P.C. à 1.500.000, soit 27 %. Voici quelques-unes de ses affirmations.

Il reconnaît d'abord « qu'il serait insuffisant de dire qu'un million d'électeurs communistes ont voté *Oui*. En effet, si la masse essentielle des *Non* vient des électeurs communistes, il serait faux et dangereux pour l'avenir de tenir pour négligeable l'apport de *Non* venant des démocrates socialistes, radicaux et en moindre importance chrétiens. Il ressort que ce n'est pas un million d'électeurs communistes qui ont voté *Oui*, mais davantage ».

M. Servin se limite pas là, il convient que « l'analyse du scrutin à Paris et dans plusieurs grandes villes, fait apparaître de façon indiscutable des pertes sensibles dans les milieux ouvriers et souvent dans les milieux les plus malheureux ».

Enfin, plus loin : « Il est un fait certain, c'est que près d'un million et demi d'électeurs communistes ont voté *oui*. »

(3) Aux élections du 2 juin 1946, les partis qui devaient faire voter *oui* au référendum du 13 octobre 1946, avaient recueilli : le P.C. 5.199.000, la S.F.I.O. 4.188.000, le M.R.P. 5.589.000, soit 14.976.000 voix.

Il y eut seulement 9.039.000 *oui* (dans la métropole), soit une différence de 5.937.000 suffrages.

Mais aux élections générales du 10 novembre 1946, ces trois partis retrouvèrent : le P.C. 5.489.000, la S.F.I.O. 3.432.000, le M.R.P. 5.058.000, soit au total 13.979.000. La perte n'était plus que de un million de voix environ.

Assurément, les circonstances étaient très différentes. Il nous a paru bon pourtant de rappeler ce précédent.

n'est pas acquise. Il faut tenter de l'élargir, ne serait-ce que pour la consolider.

✱

Cette réserve faite, on ne saurait nier la réalité ni la profondeur du mécontentement que le caractère particulier du référendum a permis aux électeurs communistes d'exprimer à l'égard du parti auquel ils donnent d'ordinaire leurs suffrages.

Les raisons les plus anciennes sont celles que nous mettions en relief déjà au lendemain des élections cantonales du 20 avril. Contrairement à ce qu'on écrivait alors un peu partout, le Parti communiste n'avait pas réussi à sortir de l'isolement où l'avaient plongé la dénonciation des crimes de Staline, les événements de Pologne et de Hongrie, surtout ceux-là, et aussi la mobilisation du printemps 1956 qui plaça le pays en face des réalités et, à beaucoup de jeunes, révéla le mensonge du patriotisme dont les communistes font étalage (4).

Or, ces deux sources fondamentales du mécontentement de l'électorat communiste ont été pour ainsi dire ravivées dans les mois qui précédèrent le référendum. Le souvenir de l'insurrection hongroise et de sa répression par les forces soviétiques, aux applaudissements des communistes français, vivaient toujours dans les mémoires, bien qu'on en parlât moins. Et voici que, le 17 juin, Radio-Moscou, puis Radio-Budapest annonçaient au monde l'exécution d'Imré Nagy, de Pál Maleter et de deux de leurs compagnons. Les dirigeants du P.C.F. sentirent si bien l'inopportunité désastreuse de la nouvelle qu'ils donnèrent le moins d'éclat possible à leur approbation de cet assassinat. Mais cela n'atténua guère l'effet produit.

Le Parti communiste reçut un coup plus grave encore quand, avec une sombre brutalité et un manque absolu de sens psychologique, les chefs du F.L.N. tentèrent d'étendre à la métropole leur action terroriste. Non seulement ils ne créèrent pas l'effolement sur lequel ils comptaient, et qui peut-être se fût produit si le pays avait eu d'autres hommes à sa tête, mais encore ils désignèrent à l'hostilité accrue de l'opinion ceux qui n'osaient pas condamner leurs agissements et prenaient ainsi figure de complices. *L'Humanité* n'a pas eu un mot de réprobation contre les attentats, même contre ceux qui faisaient des victimes ouvrières, et cela, alors que les désastres causés par ces attentats étaient spontanément combattus, et parfois les attentats eux-mêmes spontanément (et héroïquement) prévenus par des gens du peuple, jusque dans les localités communistes (5).

Un tel divorce entre la sensibilité populaire et la politique communiste serait mortel à la longue pour le P.C.F.

✱

Les causes plus récentes de la défaite communiste sont à chercher, les unes dans le prestige du général de Gaulle, l'espérance qu'il a fait naître, la confiance en soi qu'il a rendu au pays, les autres dans les erreurs de la propagande communiste.

Des premières, ne retenons que ce détail. Si étrange que cela puisse paraître, il subsiste dans l'électorat communiste un nombre non négligeable de citoyens qui vivent toujours sous l'impression des événements de 1944 et qui sont encore influencés par la légende du patriotisme communiste. Mais ces mêmes citoyens sont également sensibles aux mérites que le général de Gaulle s'est acquis pendant la guerre. Sommés de choisir entre lui et le Parti communiste, beaucoup d'entre eux devaient préférer le premier au second, d'autant plus qu'avec une maladresse

égale à leur mauvaise foi, les communistes consacraient une partie de leur effort de propagande à contester le rôle du chef de la France Libre dans la résistance à l'Allemagne et à suggérer qu'il était désormais (et sans doute de fort longue date) l'homme des « vichyssois » et des « collaborateurs ».

Cette erreur psychologique ne fut pas la seule. Rarement, en effet, la propagande communiste n'avait été aussi maladroite que depuis le 1^{er} juin.

C'était une maladresse que de dénoncer la Constitution qui serait soumise au référendum populaire avant même que le texte n'en fût ébauché. C'en était une autre que de se poser en champion et en mainteneur de la Constitution de 1946. Personne dans le pays ne voulait plus prendre la défense de la IV^e République, et sans doute y avait-il dans cette condamnation aussi totale qu'universelle une part d'injustice. Mais les vastes mouvements d'opinion sont impropres aux nuances, et l'on s'étonne que les communistes se soient faits les champions d'une cause perdue : ils ne sont pas coutumiers de ces gestes chevaleresques. Sans doute se souvenaient-ils plus que le public lui-même qu'ils étaient pour beaucoup dans l'élaboration et l'adoption des textes de 1946. Sans doute aussi pensaient-ils qu'ils ne retrouveraient jamais institutions si favorables à leur action et comme faites à la mesure de leurs desseins. Et ils craignaient, non sans raison, que l'élaboration d'un contre-projet constitutionnel ne révélât au grand jour l'incohérence de la coalition dont ils entendaient prendre la tête. Mais l'hostilité populaire à l'ancien régime était si forte qu'il fallut jeter du lest et, au milieu du gué, changer de monture : le 2 septembre, dans un discours aux femmes communistes, M. Thorez promettait, en cas de victoire des *non*, une réforme de la Constitution (6).

(4) Voir notre article d'*Est et Ouest*, n° 195 - 16-31 mai 1958 : « Les enseignements de la défaite du P.C.F. aux élections cantonales. » Rappelons que M. Servin avait constaté que « le million d'inscrits en plus, en général des jeunes de 23 à 27 ans », avait « moins voté pour les communistes que la moyenne du corps électoral ». Et le secrétaire à l'organisation du P.C.F. avait clairement laissé entendre que c'était le problème algérien qui détachait ainsi les jeunes du communisme.

(5) M. Servin a, lui aussi, noté ces deux raisons : « D'autres considérations ont encore joué, notamment les conceptions qu'a le F.L.N. dans la poursuite de sa lutte sur le sol de France; peut-être aussi les reliquats, dans l'esprit de certains Français, de l'anticommunisme qui fut cultivé par la bourgeoisie en 1956-1957 à partir du XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique et des événements de Hongrie. »

Enregistrons, non sans satisfaction, qu'à cet endroit et dans beaucoup d'autres de son rapport, M. Servin a signalé les méfaits (à nos yeux l'efficacité) de la propagande anti-communiste.

(6) Le 2 septembre, parlant aux femmes communistes réunies à l'Alhambra, M. M. Thorez s'est ainsi exprimé : « L'autre argument des défenseurs du oui ne vaut pas mieux. Si vous votez non, disent-ils, c'est le retour au passé, la remise en vigueur de la Constitution de 1946 qui a fait le malheur du pays. »

« La supercherie est grossière. En effet, les partisans du non, les républicains, se prononcent dans leur masse pour l'élection d'une Assemblée Constituante qui, émanant du peuple souverain, et tirant la leçon des épreuves récentes, créerait les bases d'une République nouvelle, plus démocratique et plus efficace. »

Six semaines auparavant, la position qu'il définissait à la Conférence nationale du P.C.F. à Montreuil, les 17 et 18 juillet, était sensiblement différente :

« On ne saurait non plus se déclarer d'accord avec ceux qui proposent d'élaborer un contre-projet de Constitution, sans bien savoir d'ailleurs ce qu'ils veulent y mettre. Certains parlent de rédiger une Constitution qui établirait une « démocratie socialiste ». Pour nous, il ne saurait être question de discuter aujourd'hui de tels projets... On sème la confusion en mêlant ce problème [d'un contre-projet de Constitution] avec celui d'un programme commun des gauches. » (*Cahiers du Communisme*, août 1958, p. 1125.)

On peut penser que M. Thorez a fait cette concession à l'opinion et aux alliés du P.C. quand il se fût écoulé assez de temps pour que l'élaboration d'un nouveau projet constitutionnel fut remis au lendemain du référendum, c'est-à-dire *sine die*.

Passons sur la maladresse qu'il y eut à étaler, dans la propagande, une richesse insolente, à gaspiller en papier ou en cire des sommes fabuleuses (7), à crier au fascisme et à l'étouffement de l'opposition, quand les chefs communistes parlaient à la radio, à la télévision, et gardaient la liberté d'insulter tout le monde.

C'était une maladresse encore, et non la moindre, que de présenter le général de Gaulle comme un aspirant dictateur. On en voulut faire l'émule d'Hitler. Mais cela ne pouvait prendre, son nom étant attaché dans la conscience et le subconscient populaires à la lutte contre Hitler. On se rabattit sur Napoléon III et le 2 décembre 1851. D'où ces appellations de « *référendum-plébiscite* » et de « *général-président* » par allusion au Prince-Président. D'où les efforts des librairies du Parti pour diffuser à bon marché *l'Histoire d'un crime*, de Victor Hugo, *l'Histoire du plébiscite*, d'Erckmann Chatrian!

La légende antihonapartiste n'avait déjà plus beaucoup d'efficacité vers 1920. Elle n'en a plus du tout aujourd'hui, par suite ou de l'oubli, ou de la révision qui s'est faite des jugements d'autrefois sur le Second Empire. Les historiens n'ont pu retenir les jugements répandus par les polémistes républicains, et, fait plus décisif, le roman, le cinéma ont popularisé la « fête impériale ». Qui donc pourrait aujourd'hui être « psychologiquement mobilisé » par cette espèce de reconstitution historique sans vérité et sans chaleur?

**

De ces erreurs si graves, il est tentant de trouver un responsable, et un seul : M. Thorez. Voici longtemps qu'il n'avait pas donné autant de sa personne dans une campagne engagée par le Parti. N'est-ce pas lui qui, lors de la conférence nationale des 17 et 18 juillet, lut le rapport où se trouvait définie la politique à suivre dans la lutte contre le général de Gaulle et la réforme constitutionnelle? Tout d'ailleurs ne porte-t-il pas sa marque, notamment cette science historique de pacotille et l'importance excessive donnée à ce *Comité national universitaire* au sein duquel ne figurait aucune personnalité dont le nom put impressionner les « masses », fussent-elles universitaires? (8)

On a peint souvent le secrétaire général du Parti communiste sous les traits d'un parvenu de la fortune. Il vit dans la richesse, une richesse par bien des côtés ridiculement ostentatoire, et l'on sait de lui et de sa femme des traits qui feraient le bonheur d'un romancier balzacien. Mais il est aussi quelque chose comme un nouveau riche de la culture, jouant les mécènes, s'entourant d'artistes et d'écrivains, plein, comme Staline, du souci de se faire un nom parmi ceux qui ont fait progresser les connaissances humaines. Là encore, on pourrait citer des traits bouffons.

Ainsi s'expliquent pour une large part ces références historiques sans portée, et ces mots d'ordre inopportuns ou désuets qui témoignent de l'isolement où vit le chef du Parti communiste français. Il a perdu le contact avec les masses populaires, même avec celles qui suivent le Parti (9). Certes, la politique qui lui est imposée — le soutien moral au F.L.N., l'approbation des crimes des néostaliniens — ne lui facilitait pas la besogne. On a pourtant le sentiment que, malgré ces servitudes, la propagande communiste aurait pu être mieux conçue, avoir plus de prise sur la partie de l'opinion ordinairement fidèle au P.C.F. (10).

**

La défaite du Parti communiste peut donc être tenue, à juste titre, pour une défaite personnelle

PIE XII

UN des grands papes de l'histoire vient de mourir. Profond mystique, génie encyclopédique qui faisait songer aux hommes de la Renaissance par l'ampleur et la diversité de son savoir, il était aussi, et peut-être pour cela même, au sens le plus élevé du terme, un politique lucide et ferme. Il n'ignorait pas les problèmes du monde moderne, et il savait lequel est le plus grave de tous. Il n'avait pas attendu, pour en être averti, que se fût abattu sur les chrétiens de l'Europe orientale, du Viet-Nam et de la Chine la plus effroyable peut-être des persécutions qui frappèrent l'Eglise au cours des siècles. Courageusement, car il fallait du courage, il n'a jamais faibli dans la condamnation que l'Eglise a toujours portée contre le communisme, dont il disait avec force qu'il était « *intrinsèquement pervers* ». Il ne parlait pas ainsi par peur, ni par conservatisme étroit, ni par esprit de facilité, car la facilité conduit aujourd'hui au communisme. Mais il reconnaissait en celui-ci le plus redoutable ennemi de ces hautes valeurs de l'esprit et du cœur sans lesquelles l'homme ne serait pas l'homme. Et c'est pourquoi il n'a pas cessé de mener contre lui la guerre avec les armes qui étaient les siennes : celles de l'amour et de la paix.

de son secrétaire général. On se le dit sans doute dans les cellules ou, plus exactement, bien des militants doivent se le dire en eux-mêmes. Le prestige de M. Thorez, raffermi depuis dix-huit mois, risque d'en être compromis sérieusement. Mais cela serait sans conséquence, car les militants du Parti n'ont aucun moyen d'imposer une modification quelconque dans la direction du Parti. Seule compte l'opinion qu'on se fait à Moscou.

Or, jusqu'à présent, on pouvait reprocher à M. Thorez de n'avoir pas remporté la victoire

(7) La liste que nous avons publiée dans *Est et Ouest*, n° 200-16-30 septembre 1958 : *Le matériel de propagande du P.C.F. dans la campagne du référendum* est loin d'être complète, et ne donne qu'une idée lointaine de l'extravagante débauche des publications communistes.

(8) Sur ce Comité, voir *Est et Ouest*, n°s 200 et 201-16 septembre et 1^{er} octobre 1958. Les dirigeants communistes ont bien senti que le rôle pris dans la campagne par M. Thorez risquait de faire retomber sur lui la responsabilité de l'échec. Aussi M. Servin a-t-il précisé, au nom du Bureau politique, que la ligne était bonne, et que ce fut l'application qui laissa à désirer. Autrement dit, les chefs ont donné les directives qui convenaient, mais les militants n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Voici son texte : « *le Bureau politique pense que notre ligne politique précisée notamment dans le rapport de M. Thorez à la Conférence nationale de juillet dernier n'est pas en cause. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de remarques à faire sur sa mise en application* ».

(9) Sans crainte de contredire ce qu'il avait dit précédemment (voir note 8) sur la justesse de la ligne du Parti, M. Servin confirme ce que nous disons ici de l'isolement de la direction du P.C. : « *il est un fait certain, c'est que près d'un million et demi d'électeurs communistes ont voté Oui et nous ne l'avons pas senti ... D'un mot cela signifie que nos liaisons avec les masses laissent par moment à désirer et que ce fut le cas pendant la campagne du plébiscite. Il semble que nous ne savons pas toujours écouter ce qui se passe dans les masses. Peut-être les communistes se comportent-ils parfois comme les porteurs de la vérité révélée devant laquelle les autres doivent se mettre à genoux.* »

(10) On ne peut pas ne pas songer ici à une autre maladresse, celle de Khrouchtchev donnant à la *Pravda* du 22 septembre une déclaration furibonde contre la France, le général de Gaulle et la réforme constitutionnelle. Cette inadmissible intervention dans les affaires intérieures françaises ne pouvait qu'indigner l'opinion. Or, il est vraisemblable que Khrouchtchev escomptait produire l'effet contraire. Peut-être croit-il qu'il est populaire dans les foules occidentales, comme la grande presse pourrait le donner à penser, et, s'il le croit, ce ne sont pas les chefs communistes de l'Occident qui le déromperont.

La mainmise communiste sur les universités est-allemandes

Le régime communiste, imposé à l'Allemagne soviétique, se heurte à une résistance sans cesse croissante dans les milieux universitaires. De toutes les couches de la population, ce sont le corps professoral universitaire et les corporations estudiantines qui ont été le plus habitués, et depuis des siècles, à la plus large autonomie spirituelle et administrative. Les plus antiques libertés allemandes ont été et sont celles des villes d'Empire et de la Hanse et celles des académies. Les libertés académiques (*Akademische Freiheiten*) ont gardé une énorme importance morale et symbolique dans toute l'Allemagne. Même Hitler n'était pas parvenu à les anéantir.

Les hostilités entre les universités libres et le régime communiste étaient donc inévitables; elles commencèrent dès la réouverture des universités dans les régions occupées par les Soviétiques — c'est-à-dire dès 1945-1946. Cela, malgré l'incessant effort des autorités communistes, d'une part pour augmenter le nombre des facultés et instituts universitaires, d'autre part pour assurer aux enseignants et savants une vie matérielle aisée. L'Allemagne soviétique voudrait être la pépinière des savants et techniciens du bloc soviétique... de savants et de techniciens de stricte obédience moscovite.

Ainsi, dès que les autorités communistes tentèrent de diriger directement les universités, les sénats (conseils universitaires) s'y opposèrent en invoquant la tradition. Peut-être les directives du Parti communiste auraient-elles été acceptées si elles avaient été prises par les sénats sur leur propre initiative (comme cela s'était souvent passé durant le III^e Reich); imposées du dehors, elles furent d'emblée combattues au nom des libertés académiques.

Trois séries d'immixtions du Parti et de l'Etat communistes parurent vite intolérables :

— l'enseignement obligatoire du marxisme-léninisme dans toutes les facultés et tous les instituts universitaires;

— l'orientation politique (*Parteilichkeit*) obligatoire de l'enseignement supérieur tout entier;

— les promotions, tant de professeurs que d'étudiants, au gré du Parti communiste uniquement en fonction de critères politiques.

Pendant les premières années du régime communiste, l'opposition universitaire put se manifester plus ou moins, car le Parti communiste tenait encore à conserver la façade d'un front national, d'une pluralité des partis politiques. Mais dès 1950, l'infiltration, le contrôle et la pression du Parti communiste rendirent les critiques publiques en fait impossibles ou dangereuses.

Parmi les universitaires, ces « favoris » du régime, l'opposition se cristallisait en deux grandes tendances :

— l'opposition « révisionniste » : marxiste et anti-soviétique;

— l'opposition « bourgeoise » : anti-marxiste et anti-soviétique.

Certes, ce partage est sommaire, car les courants oppositionnels étaient enchevêtrés, mais il a le mérite de résumer assez bien une situation extrêmement confuse et complexe.

Au fur et à mesure que l'opposition universitaire se renforçait, le régime cherchait à réorganiser les universités, à les disperser, à les prolétarianiser — l'effort de prolétarianisation portant surtout sur le corps estudiantin dont le Parti communiste tente de briser l'esprit séculaire de caste et les traditions.

(comme on le fit en septembre 1947 à la première réunion du Kominform). On ne pouvait pas lui imputer de défaite grave : les forces du Parti, apparemment au moins, demeureraient intactes. Demain, il faudra expliquer à Moscou la défaite du 28 septembre, surtout si les élections législatives la confirment.

Il ne paraît pourtant pas probable que cet échec, quelque part qu'il y ait prise, entame sérieusement le capital de confiance dont dispose le secrétaire général du Parti communiste français auprès des dirigeants soviétiques. On doit lui savoir gré, à Moscou, d'avoir su, après le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., à la fois se plier aux ordres reçus et limiter les manifestations contre Staline et le « culte de la personnalité ». Incontestablement, il avait vu juste : il avait compris, mieux que M. Khrouchtchev et ses collègues, qu'on ne peut pas desserrer sans danger l'emprise de l'appareil sur les militants et sur les masses. Sans doute n'en faut-il pas beaucoup plus pour passer pour un profond politique aux yeux des gens du Kremlin.

Or, il semble que, tout récemment encore, M. Thorez ait eu raison contre Moscou. C'est du moins ce que l'on peut déduire de quelques phrases de la déclaration faite par M. Khroucht-

chev au lendemain de la visite rendue au général de Gaulle par le chancelier Adenauer. Le premier secrétaire du P.C. soviétique y faisait allusion aux illusions qui s'étaient fait jour au lendemain de l'arrivée au pouvoir de l'ancien chef de la France Libre. On attendait de celui-ci, entre autre chose, sinon un renversement des alliances de la France, du moins un relâchement de sa politique européenne et de coopération franco-allemande. L'entrevue de Colombey a déçu ces espoirs — qui furent sans doute un moment ceux des dirigeants soviétiques. Or, M. Khrouchtchev a reconnu qu'en France les forces progressistes avaient, dès le début, « *prévenu que tout cela n'était que vaines et dangereuses illusions* ». A n'en pas douter, c'est au Parti communiste et à ses dirigeants qu'il faisait allusion. Si cette interprétation est juste, M. Thorez aurait donc eu le mérite d'avoir compris que le général de Gaulle ne renouerait pas avec l'alliance franco-soviétique anti-allemande des années de guerre, et qu'il continuerait d'attacher le plus grand prix à la solidarité européenne et au rapprochement de la France et de l'Allemagne.

Il sera tenu compte à M. Thorez de cette « clairvoyance ».

CLAUDE HARMEL.

Les centres universitaires

Avant d'analyser les mesures prises par le Parti communiste pour assujettir les universités est-allemandes, traçons un panorama de l'alma mater d'outre-Elbe.

Les principaux centres universitaires dans la soi-disant République démocratique allemande sont :

BERLIN : Université Friedrich-Wilhelm (aujourd'hui Université Humboldt) créée en 1810; Académie prussienne des sciences (aujourd'hui Académie allemande des sciences) créée en 1700;

DRESDE : Académie de médecine (1954) et Ecole polytechnique;

GREIFSWALD : Université Ernst - Moritz - Arndt (1456);

HALLE : Université Martin-Luther (aujourd'hui Université Halle-Wittenberg) créée en 1654; Académie allemande des sciences naturelles Leopoldina (1652);

IÉNA : Université Friedrich-Schiller (1558);

LEIPZIG : Université Karl-Marx (1409) (1);

ROSTOCK : Université (1419).

En tout, l'Allemagne soviétique compte en 1958 quarante-huit universités et instituts universitaires (*Hochschulen*). Sur le même territoire, il n'y avait en 1938 que treize universités et instituts universitaires. Le nombre d'étudiants dépasse 60.000; celui des enseignants 2.700. Le second plan quinquennal prévoit 74.000 étudiants universitaires pour 1960. Etant donné que l'Allemagne soviétique compte à peine 18 millions d'habitants, il y a là un effort indéniable. La prolifération des centres d'enseignement universitaire s'explique par la politique très favorable à l'enseignement supérieur poursuivie dans tous les pays communistes, mais aussi par les faits suivants :

— Les autorités est-allemandes interdisent systématiquement aux étudiants de s'inscrire dans les universités ouest-allemandes; le régime a été ainsi contraint de créer les facultés et instituts qui lui manquaient pour pouvoir former lui-même les cadres intellectuels et scientifiques;

— de nombreux instituts relevant uniquement du Parti communiste ont été assimilés à des centres universitaires (voir plus loin).

Les mesures de bolchévisation

Jusqu'en 1951 tous les établissements d'enseignement supérieur étaient placés sous l'autorité du Ministère de l'Éducation nationale de la République démocratique allemande. Le décret du 22 février 1951 institua le Secrétariat d'État à l'enseignement supérieur (*Staatssekretariat für das Hochschulwesen*) chargé de la direction centrale et de la coordination de l'enseignement universitaire et des recherches scientifiques. Les six universités (Berlin, Greifswald, Halle, Iéna, Leipzig et Rostock) et l'école polytechnique de Dresde sont placées directement sous les ordres de ce Secrétariat d'État. Selon le modèle soviétique, les autres instituts universitaires dépendent des ministères techniques correspondants (par exemple l'Institut supérieur d'agronomie de Meissen dépend du Ministère de l'Agriculture), mais leur contrôle scientifique et doctrinal est assuré par le Secrétariat d'État à l'enseignement supérieur.

La « démocratisation » de l'enseignement supérieur, commencée dès 1945, devint effective en 1951. Elle se caractérise par huit mesures principales :

1° Depuis le semestre d'hiver 1950-1951, les étudiants de toutes les facultés et de tous les instituts universitaires sont astreints, pendant les trois premières années d'inscription, d'assister aux cours de marxisme-léninisme. La réussite aux examens en cette matière est préalable à l'admission aux autres examens. Les cours de marxisme-léninisme, hypocritement intitulés « études sociologiques fondamentales » (*Gesellschaftswissenschaftliche Grundstudien*), comprennent : le matérialisme dialectique, le matérialisme historique, l'histoire du communisme et particulièrement celle du P.C.-U.R.S.S., l'économie politique marxiste. L'enseignement universitaire de la sociologie, de l'histoire des religions, de la philosophie, du droit, de la psychologie, de la biologie, de l'économie politique et de la pédagogie a été entièrement révisé et adapté au modèle soviétique; il en a été de même pour l'esthétique et la philologie. Dans toutes les matières l'accent est obligatoirement mis sur la « science soviétique ». La notion d'objectivité est officiellement bannie. Les doctrines et théories des savants occidentaux sont passées sous silence. Cet obscurantisme va de pair avec une déconfectionnalisation absolue au nom des « lumières »...

2° L'application de la bolchévisation des matières enseignées implique une politique du personnel enseignant : *docents* et professeurs communistes sont systématiquement favorisés au détriment des autres.

En 1956, après dix années d'efforts, les professeurs et maîtres de conférences libres (*Privatdozenten*) de philosophie, d'économie politique et d'histoire moderne étaient tous ou presque des militants communistes. Cette « communisation » des enseignants risquait d'être délicate pour les sciences où le fait d'être un bon communiste ne peut raisonnablement suffire pour être un bon savant. Le Parti communiste réagit adroitement devant le manque de savants communistes. Dès 1947-1948, les meilleurs éléments intellectuels des jeunes communistes étaient orientés vers l'enseignement supérieur et formés à cette fin à l'Institut supérieur du Parti communiste Karl-Marx (*Parteihochschule Karl-Marx*) à Kleinmachnow. Cet institut, fondé en 1946, dépend directement du Secrétariat du Comité central du Parti communiste. Depuis 1953, les cours durent trois ans.

Le Comité central prépare ainsi tous les ans à la carrière professorale deux cents militants triés sur le volet. En effet, le choix des stagiaires à l'Institut Karl-Marx est très sévère. Les candidats sont présentés par les commissions des cadres des districts, puis soumis à un examen double : par la section des cadres du Comité central et par le Comité d'admission de l'Institut. L'inscription définitive est décidée en dernier ressort par le Secrétariat du Comité Central. C'est encore le Comité central qui statue sur l'affectation des promus à la fin de leurs études. Les critères de présentation de candidats par les commissions des cadres des districts sont :

- a) Origine prolétarienne;
- b) Reconnaissance éprouvée et inconditionnelle du rôle directeur de l'U.R.S.S. et du P.C.-U.R.S.S.;
- c) Bons résultats antérieurs dans le travail de masse et d'agitation;
- d) Passage préalable dans une école de district du Parti communiste.

(1) A ne pas confondre avec l'Institut Karl-Marx (cf. plus loin).

L'Institut Karl-Marx, pépinière de professeurs universitaires et savants fidèles à la ligne générale (*Linientreue Wissenschaftler*), est dirigé depuis 1950 par le professeur Hanna Wolf, membre du Comité central. Depuis avril 1953, l'Institut confère les titres de docteur en philosophie et de docteur ès sciences économiques. Jusqu'en février 1958, l'Institut était contrôlé par Fred Oelssner, membre du Bureau politique, exclu depuis lors pour « déviationnisme de droite ».

L'enseignement donné pendant trois ans aux futurs professeurs, se greffant sur leur préalable formation scientifique, est complet : histoire du communisme, philosophie, droit, sociologie, histoire, géopolitique, arts, littérature, russe — le tout dans la plus parfaite orthodoxie stalinienne. Chacune de ces chaires compte huit à dix professeurs et assistants dont plusieurs sont « prêtés » par l'U.R.S.S. Il semble que le contrôle idéologique de l'Institut Karl-Marx soit aujourd'hui assuré personnellement par le président de la Commission centrale de contrôle, Hermann Matern, membre du Bureau politique.

Mais les soins du Parti communiste pour créer des professeurs d'université « sûrs » ne s'arrêtent pas là.

En 1947 fut instituée la « promotion scientifique » (*Wissenschaftliche Aspirantur*), devenue effective depuis 1951. Voici en quoi elle consiste : tout étudiant, ayant terminé ses études universitaires et se destinant à l'enseignement supérieur, passe un examen spécial d'admission pour pouvoir préparer son habilitation (cooptation souveraine par le conseil des professeurs d'une faculté ou d'un institut). Cette préparation dure en moyenne trois ans et est contrôlée par un professeur déjà habilité de la faculté ou de l'institut où le candidat désire enseigner et spécialiste de la matière choisie par le candidat; en même temps le candidat est suivi par le professeur de marxisme-léninisme de la faculté ou de l'institut choisis. Pendant cette durée, le candidat est entièrement pris en charge par l'Etat — et cela dans d'excellentes conditions.

Chaque université ou institut se voit fixer annuellement le nombre de candidats. Ce système d'encadrement des futurs professeurs rend des préparations individuelles extrêmement difficiles : en effet, le jeu complexe des examens et du nombre des places permet d'éliminer les chercheurs individuels au bénéfice des jeunes promus de l'Institut Karl-Marx. Au moment de l'habilitation — qui seule est laissée formellement à la faculté — le candidat doit obligatoirement passer un examen éliminatoire de russe et de marxisme-léninisme...

3° Si les nouvelles générations de professeurs universitaires sont sévèrement sélectionnées, il en est de même pour le corps étudiant en son ensemble. Depuis 1945, le Parti communiste surveille l'origine sociale des étudiants autorisés à s'inscrire. En effet, l'accès aux universités et instituts universitaires n'est pas libre. Un *numerus clausus* est en vigueur : chaque année le Secrétariat d'Etat à l'enseignement supérieur détermine d'une part pour chaque établissement le nombre d'inscriptions ouvertes, ensuite le pourcentage obligatoire d'enfants d'ouvriers et de cultivateurs directs, enfin l'ordre de priorité aux inscriptions. Cet ordre est le suivant :

1. Enfants d'ouvriers et de cultivateurs directs;
2. Enfants de victimes du fascisme;
3. Enfants d'intellectuels progressistes;
4. Autres.

Le *quota* des enfants d'ouvriers et de cultivateurs directs ne cesse d'augmenter : de 10 % en

1946 il a atteint 60 % en 1958. La catégorie sociale qui se trouve ainsi *de facto* écartée des universités est celle des enfants de la petite et moyenne bourgeoisie (artisans, commerçants, etc.). En outre, au moment de l'inscription, il est tenu compte des notes globales obtenues au baccalauréat. Si la moyenne 10 suffit pour les enfants d'ouvriers et de cultivateurs directs, la moyenne d'un enfant des classes moyennes doit être de 15 pour qu'il puisse être inscrit...

Outre la voie normale d'entrée à l'université — l'enseignement secondaire — il existe une voie oblique réservée pratiquement aux jeunes communistes : ce sont les facultés d'ouvriers et de paysans (*Arbeiter- und Bauernfakultäten*), instituées sur le modèle soviétique en 1949. Ces « facultés » ont été instituées auprès de toutes les universités et tous les instituts universitaires. Les élèves, choisis par la Commission des cadres de la jeunesse communiste, y vivent en internat pendant trois ans et sont préparés à un baccalauréat spécial. Outre une formation politique très poussée, ces jeunes communistes reçoivent un enseignement particulier selon la faculté ou institut auxquels le Parti les destine (sociologie-droit, sciences naturelles et mathématiques, bio-physiologie et agronomie). Parmi les candidats admis aux facultés et instituts universitaires, la priorité absolue est obligatoirement donnée aux sortants des facultés d'ouvriers et de paysans. En 1955, ces « facultés » comptaient déjà 15.000 élèves.

4° Les droits d'auto-administration des facultés ont été sensiblement diminués. Les « directeurs provisoires de gestion universitaire » de 1949 ont étendu les pouvoirs des recteurs et doyens, réduit ceux des conseils et collèges de professeurs. Les curateurs (fonctionnaires de l'Etat chargés de surveiller l'auto-administration) ont été supprimés. De fait, le curateur est devenu inutile, le recteur — dont l'élection n'est plus libre — jouant ce rôle. Formellement le recteur est encore élu par le sénat de l'université, mais l'agrément aux candidatures est donné par le Secrétariat d'Etat à l'enseignement supérieur sur avis du Parti communiste. En outre, le recteur se voit flanquer de prorecteurs nommés directement par le Secrétariat d'Etat et à la compétence très large. Enfin, les conseils de faculté ont été dispersés : chaque faculté compte plusieurs conseils particuliers selon les matières ou branches enseignées. Les libertés académiques administratives ont moins été supprimées que dispersées et par ce biais rendues inopérantes.

5° Dans chaque faculté ou institut universitaire le Parti communiste a fondé une section, groupant enseignants et étudiants (*S.E.D.-Betriebsgruppe*). Son secrétariat contrôle l'ambiance politique et l'orientation idéologique de l'enseignement.

6° Les études elles-mêmes, la façon d'étudier n'échappent pas non plus au contrôle du Parti communiste. Innovation en Allemagne : des plans stricts d'études ont été instaurés (matières obligatoires en deux périodes de cinq mois chacune) des examens de fins de période introduits. Des efforts sont faits pour limiter le temps d'études et pour éviter d'excessives spécialisations. Après chaque examen partiel, l'étudiant doit passer six semaines de stage pratique dans la branche à laquelle il se destine (*Berufspraktikum*). Des commissions spéciales statuent — une fois l'examen final passé avec succès — sur l'affectation et l'utilisation du jeune gradué.

Quant aux auditeurs, aux étudiants assistant aux cours, ils sont divisés en groupes de vingt à trente dits « séminaires ». Ces séminaires ressem-

blent fort aux « classes » de l'enseignement primaire et secondaire. Ils sont dirigés par des secrétaires, désignés par la section du Parti. Chaque séminaire groupe pendant une année universitaire entière les étudiants d'une même matière. Le secrétaire « veille à la discipline et à l'accomplissement des normes d'études ».

7° Un dernier moyen pour « prolétarianiser » le corps étudiant est l'attribution différentielle des bourses d'études et la garantie de postes intéressants à la fin des études. Les bourses complémentaires sont réservées aux enfants d'ouvriers et de cultivateurs directs, de victimes du fascisme et aux orphelins entiers. La bourse de base (*Grundstipendium*) est, par ordonnance du 1^{er} mars 1955, de 180 marks par mois pour les fils de prolétaires, de 130 marks pour tous les autres étudiants quelle que soit la fortune de leurs parents. Ce maniement des bourses — par ailleurs généreusement distribuées — ferme encore davantage l'accès de l'enseignement supérieur aux enfants des classes moyennes.

8° L'appareil étatique, économique et politique du Parti communiste a un besoin permanent et considérable de cadres, de fonctionnaires instruits, de techniciens. Les divers instituts du Parti communiste, formant cette élite, sont assimilés en tous points aux instituts universitaires. L'institut le plus important, à côté de l'Institut Karl-Marx (cf. plus haut), est l'Académie des sciences, du droit et de l'Etat « *Walter-Ulbricht* » à Potsdam-Babelsberg (cf. plus loin). Citons encore l'Institut d'économie et de planification socialistes à Berlin-Est, l'Institut de pédagogie socialiste à Potsdam, l'Institut pour le commerce intérieur à Leipzig, l'Institut de mécanique lourde à Magdebourg, l'Institut technique de chimie à Leuna-Mersebourg.

Quelques académies méritent en ce sens une mention spéciale :

— L'Académie des arts, instituée à Berlin-Est le 24 mars 1950 est chargée de contrôler toutes les activités artistiques dans la soi-disant République démocratique allemande. C'est sous son couvert que le Parti communiste procède aux « échanges culturels internationaux ». L'académie est depuis 1952 directement contrôlée par le Parti communiste et par la présidence du Conseil des ministres en la personne du professeur Johannes Becher, écrivain et membre du Comité central; il est surnommé le « Jdanov allemand ».

— L'Académie agraire, instituée le 1^{er} janvier 1951, est chargée de l'étude des plans de collectivisation et de planification de l'agriculture. Elle

fut organisée par feu Edwin Hoernle, un des fondateurs du K.P.D. et « père » de la réforme agraire est-allemande.

— L'Académie allemande des sciences, vénérable institution à Berlin-Est, a été complètement bolchévisée. Depuis 1955, son administration est entièrement aux mains du Parti communiste. Le rôle des savants non-communistes se borne à de muettes présences aux manifestations internationales où le régime cherche à tirer profit de l'ancien renom de l'académie. Le président de l'Académie des sciences, le célèbre physicien Max Volmer est contrôlé par le vice-président, le communiste fanatique Steinitz, responsable devant le Comité central.

— L'Académie de médecine sociale et de psychologie du travail à Berlin-Lichtenberg fut fondée par l'ordre n° 78 de l'administration soviétique en 1948. Elle est placée sous l'autorité du Ministère de la Santé publique. Cette académie est peut-être la plus belle réalisation communiste de toute l'Europe occupée — malheureusement l'orientation des études vise davantage l'augmentation de la production que le bien-être des travailleurs.

— L'Académie Walter-Ulbricht est l'ancienne académie administrative allemande instituée par les Soviétiques en 1948 à Forst Zinna. La durée des cours y est de trois ans. Elle forme les dirigeants de l'appareil judiciaire et administratif dans trois facultés : droit, sociologie, économie politique. Elle possède en particulier une chaire de politique étrangère pour les futurs diplomates de la République démocratique allemande. Les chaires de « finances » et « agriculture » ont été récemment supprimées. L'Académie Walter-Ulbricht est somme toute l'école nationale supérieure d'administration du régime; elle délivre des diplômes de docteur ès sciences sociales. Tout l'enseignement est double : avec des horaires strictement égaux, les étudiants reçoivent l'enseignement administratif d'une part, celui du marxisme-léninisme d'autre part. L'enseignement politique est supervisé directement par le corps professoral de l'Institut Karl-Marx (cf. plus haut). Les étudiants sont souverainement choisis parmi les jeunes fonctionnaires par la section des cadres du Ministère de l'Intérieur. Le *numerus clausus* réservé aux auditeurs membres du Parti communiste est de 80 %. L'académie est présidée par le professeur Baumgarten, tristement célèbre par sa déclaration : « *il n'y a qu'une seule méthode dans les sciences : le marxisme-léninisme* ».

La résistance

Bien que l'enseignement universitaire soit devenu une énorme machine à étouffer l'esprit sous la férule communiste, malgré prébendes et gratifications, décorations et titres ronflants, les universités résistent en Allemagne centrale. Rappelons deux épisodes significatifs : les affaires Harich et Haemel.

Inutile d'insister longuement sur l'affaire Harich, connue de nos lecteurs (cf. *Est-Ouest*, n° 174, p. 15 et s.). Le 29 novembre 1956, le professeur de philosophie Wolfgang Harich fut arrêté à Berlin-Est. Ses amis, comme lui d'authentiques communistes, subirent le même sort : Bernhard Steinberger, assistant à l'Académie des sciences; Manfred Hertwig, secrétaire de rédaction de la revue allemande de philosophie; Walter Janka, directeur des éditions Aufbau, etc. Ils furent jugés et condamnés à de longues peines de travaux forcés les 7-9 mars 1957 sous l'inculpation de « révisionnisme et sabotage ». Or l'in-

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

fluence du philosophe Harich avait été très grande dans tous les milieux intellectuels. De nombreuses arrestations suivirent sa condamnation. Deux journalistes ayant approuvé les thèses de Harich sur le rôle positif des intellectuels hongrois, en novembre 1956, furent même arrêtés en plein tribunal pendant le procès Harich.

Le 22 février 1957 à Leipzig, le secrétaire du Comité central du Parti communiste, Kurt Hager, déclara la guerre aux universitaires marxistes «révisionnistes». L'épuration des facultés de droit et de philosophie fut totale et culmina dans le limogeage et la mise sous surveillance du plus grand philosophe est-allemand : Ernst Bloch, doyen de la Faculté de philosophie et directeur de l'Institut de philosophie de Leipzig.

Ce n'était qu'un premier pas. L'opposition parmi les étudiants se manifestant malgré la répression, le Parti communiste décida la mise au pas de l'Université.

Une conférence universitaire du Parti communiste (*Hochschulkonferenz*) fut convoquée les 28 février - 2 mars 1958 pour préparer la « transformation socialiste » des facultés et instituts universitaires dans leur ensemble. L'offensive était menée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Wilhelm Girnus. Le secrétaire du Comité central, Kurt Hager, fixa, au nom du premier secrétaire, Walter Ulbricht, les directives suivantes :

1. Assimilation totale et par tous, enseignants et étudiants, du marxisme-léninisme;
2. Application des principes du marxisme-léninisme dans les recherches scientifiques;
3. Réorganisation socialiste des universités et de l'enseignement;
4. Nouveaux critères d'admission aux universités (service militaire volontaire préalable);
5. Annulation (*sic*) des titres et diplômes délivrés aux professeurs et étudiants se réfugiant en Allemagne fédérale (*Republikflüchtige*).

Une analyse soigneuse du volumineux dossier de cette conférence universitaire permet d'affirmer raisonnablement qu'aux yeux des dirigeants communistes eux-mêmes 10 % seulement des étudiants sont considérés comme politiquement sûrs, 30 à 40 % comme hostiles et 50 à 60 % comme opportunistes ou indifférents.

La confirmation de cette analyse viendra d'en haut. Le 14 juin 1958, l'organe du Comité central, le *Neues Deutschland*, publia le rapport du premier secrétaire du Comité central, Walter Ulbricht, présenté sur le problème universitaire les 3-6 février 1958 devant la 35^e session plénière du Comité central. Ulbricht y admit que 27 % des étudiants, leurs études terminées, s'enfuyaient en Allemagne fédérale et cela, malgré tous les efforts de politisation et de prolétarianisation. Kurt Hager n'avait en somme que répété les affirmations, restées secrètes, de Walter Ulbricht.

Le 16 juillet 1958, à l'unanimité, le V^e Congrès du Parti communiste — après de nombreuses et violentes critiques contre les milieux universitaires — confirma les directives fixées par la conférence précédente (résolution V, 6).

Pour annoncer spectaculairement l'ensemble des mesures, une occasion se présentait au régime : le 400^e anniversaire de l'Université Friedrich-Schiller d'Iéna (31 août 1958) où Karl Marx avait obtenu le doctorat en philosophie. En outre, cette université jouissait et jouit d'un prestige mondial. Tout fut donc mis en œuvre pour préparer cette manifestation et pour lui conférer la plus grande solennité. En même temps le Parti fit un effort particulier pour amener le sénat et

le recteur d'Iéna à appuyer les thèses du Congrès du Parti. Le 1^{er} août 1958, Kurt Hager — depuis peu promu membre suppléant du Bureau politique — convoqua 500 savants, professeurs et doctes pour leur commenter la « nouvelle ligne universitaire »... qui peut se résumer ainsi : transformation des universités en écoles d'Etat de propagande communiste. Pour se faire une idée de l'ahurissement qui s'empara des auditeurs, citons textuellement par exemple le point n° 3 du futur enseignement universitaire de la chimie (*Neues Deutschland*, 2 août 1958) : « Les études de la chimie devront traiter de la lutte des ouvriers de l'industrie chimique et du rôle criminel des trusts chimiques. »

Le recteur, le professeur en médecine Josef Haemel, tenta de défendre la thèse de la valeur intrinsèque de la science en dehors de toute application pratique immédiate — en vain. A plusieurs reprises, après cette réunion le *Neues Deutschland* publia des autocritiques d'universitaires d'Iéna.

Le 16 août 1958, le premier pas de la réorganisation socialiste fut franchi : la Faculté d'agronomie d'Iéna fut contrainte de faire entrer dans son conseil des ingénieurs et paysans des stations de machines et tracteurs des environs. La presse communiste titrait triomphalement : « Des paysans entrent dans les facultés. »

Le 18 août 1958, le sénat de l'Université d'Iéna se réunit en présence de Hager et du secrétaire d'Etat Girnus. Il y eut des incidents, car le Parti communiste exigeait que le sénat et le recteur endossassent comme leur, une résolution sur le rôle des universités à l'époque du socialisme. Sénateurs et recteur, le couteau sur la gorge, se soumièrent, et, le 20 août, le *Neues Deutschland* annonça fièrement que l'Université Friedrich-Schiller était en voie de devenir la première université socialiste en Allemagne, l'exemple lumineux, etc.

Le 20 août, sénat et recteur furent de nouveau convoqués par Hager et Girnus. La conférence des recteurs ouest-allemands ayant interdit à tous les universitaires ouest-allemands de participer aux manifestations du 400^e anniversaire de l'Université d'Iéna, Hager et Girnus exigèrent une déclaration formelle de blâme et de désolidarisation des recteurs ouest-allemands. C'était beaucoup, c'était même trop. Chose significative, Girnus était accompagné par l'ancien membre du Politburo Franz Dahlem, naguère limogé puis réhabilité et de nouveau membre du Comité central. Adjoint de Girnus, Dahlem se montra particulièrement violent et exigeant. Il fut finalement convenu que le lendemain, 21 août, une conférence de presse internationale serait convoquée au Secrétariat d'Etat à l'enseignement supérieur à Berlin-Est à l'occasion de laquelle le recteur en personne allait rendre publique la « résolution » du 18 août.

Le lendemain, au moment de l'ouverture de la conférence de presse, le recteur Josef Haemel ne vint pas. Le texte fut annoncé : un ramassis de propagande communiste sans intérêt. Il était signé : « Le recteur et le sénat de l'Université Friedrich-Wilhelm. » Le soir, le *Neues Deutschland* dut annoncer « la fuite ignoble du traître Haemel »...

Détail piquant, la surprise et le désarroi étaient tels que le texte « le traître » figurait à côté de la résolution signée « Le recteur » ! (*Neues Deutschland*, 22 août 1958, première page).

Que s'était-il passé? Dans la nuit du 20 au 21 août, le recteur Haemel et sa famille s'étaient réfugiés à Berlin-Ouest, abandonnant tout. Le scandale fut énorme. La presse est-allemande ful-

mina : la manœuvre communiste de se servir de la vénérable Université d'Iéna avait fait long feu. Hélas, ce fut à ce moment que des Français se distinguèrent et permirent au régime communiste est-allemand d'afficher « *la participation mondiale des intellectuels aux fêtes d'Iéna* » : le 24 août 1958, Albert Schweitzer envoya un télégramme ému et larmoyant de félicitations et le Collège de France délégua à Iéna le professeur Jacques Nicolle...

Le 25 août, à Bonn, le recteur Haemel tint une conférence de presse. Il dévoila les pressions sournoises, les intolérables ingérences du Parti communiste dans la vie universitaire. Il montra comment le Parti communiste avait essayé de se servir de l'Université d'Iéna comme d'un tremplin pour troubler les esprits en Allemagne fédérale, pour faire l'apologie du « socialisme allemand » et pour briser les dernières résistances de la liberté académique. Il confirma que la fuite des universitaires vers l'Ouest ne cessait d'augmenter.

Le soir même du 25 août, le sénat de l'Université d'Iéna était forcé de remplacer Haemel par le professeur ès sciences Otto Schwarz, membre du Parti communiste depuis 1926, député communiste. Ainsi, le Parti communiste laissait tomber le masque.

Après l'affaire Haemel, parti et gouvernement communistes eurent beau féliciter l'Université d'Iéna, y envoyer le premier vice-président du Conseil des ministres Heinrich Rau, membre du Bureau politique, la politique universitaire du Parti avait échoué.

Conclusion

Le coup avait été d'une gravité exceptionnelle; les bruits les plus alarmistes commencèrent à courir en Allemagne soviétique. Le Parti décida d'y couper court. Le 26 août, dans le bâtiment du Ministère de la Sûreté de l'Etat, en présence du secrétaire d'Etat Girnus, le responsable de la « nouvelle ligne universitaire », Hager, tint une conférence de presse à laquelle même les journalistes occidentaux furent admis. Hager avoua sans ambage que sa situation était très grave :

— Pendant les six premiers mois de 1958, 621 médecins, 44 professeurs titulaires de chaires universitaires et 122 maîtres de conférences (*Dozenten*) avaient abandonné la République démocratique allemande pour s'enfuir en Allemagne fédérale;

— Des graves erreurs psychologiques ont été commises par le Parti communiste envers les milieux intellectuels et universitaires d'origine bourgeoise;

— La « nouvelle ligne universitaire » sera asuplie.

Les chiffres de Hager ont été contestés par le Parti social-démocrate allemand qui indique : 75 professeurs titulaires de chaires et 124 maîtres de conférences (soit, en six mois, 3 % du corps des enseignants supérieurs). Un autre chiffre fourni par les autorités de Bonn est celui des professeurs de l'enseignement primaire et secondaire enflés vers l'Ouest pendant les huit premiers mois de 1958 : 2.393... (le nombre total des réfugiés pour cette période dépassant 140.000).

Depuis la fuite du recteur Haemel, de très nombreux professeurs, *docents* et doyens ont à leur tour quitté l'Allemagne soviétique; leur nombre n'a pas encore été relevé, mais l'on sait que la majorité d'entre eux proviennent des facultés les plus « bolchévisées » : philosophie, droit et économie politique...

Quelle sera notre conclusion? C'est le membre suppléant du Bureau politique, membre du Comité central, Kurt Hager, qui l'a le mieux formulée à la conférence du 26 août 1958 :

« *Aucun Etat ne peut à la longue supporter une telle saignée, même s'il dispose des meilleures écoles.* »

A. DORMONT.

LA COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE DE LA S.E.D.

Comme suite aux informations publiées dans notre dernier numéro, et relatives aux organismes directeurs de la S.E.D., nous donnons aujourd'hui la composition de la Commission centrale de contrôle.

Celle-ci a été instituée le 16 septembre 1948 pour « lutter contre les agents, la corruption, la prévarication, les abus de pouvoir, le « carriérisme », l'indiscipline, les activités fractionnelles et les déviations idéologiques ». Elle est présidée depuis lors par Matern.

Président : Matern Hermann.

Vice-président : Sens Max.

Membres : Altenkirch Ernst, Ament Erich, Hempel Elli, Holz Otto, Sepke Otto, Tenner Guenter, Wittholz Herbert.

Membres suppléants : Engels Willi, Eyermann Richard, Glaeser Hanni, Hausmann Kurt, Warnke Erna.

Sauf président et vice-président, les membres et suppléants de la commission centrale de contrôle ne font pas partie du Comité central. Pour la commission centrale de révision, même le président Gaebler et le vice-président Hahn ne font pas partie du Comité central.

**

De l'ensemble de nos informations, il ressort que les dirigeants les plus importants de la S.E.D. sont maintenant dans l'ordre :

Ulbricht, premier secrétaire, membre du bureau politique;

Matern, président de la commission centrale de contrôle, membre du bureau politique;

Norden, secrétaire, membre du bureau politique;

Honecker, secrétaire, membre du bureau politique;

Mueckenberger, Neumann, secrétaires, membres du bureau politique.

Grotewohl, Pieck, Stoph, Rau, Leuschner occupent, certes, des postes gouvernementaux beaucoup plus en vue, mais leur influence ne peut être comparée en rien à celle d'Ulbricht et de son équipe du secrétariat. Il faut attirer l'attention sur l'ascension de Hager et de Verner qui cumulent les fonctions de secrétaires avec celles de membres suppléants du bureau politique.

Pour terminer, signalons la réapparition du ministre (limogé) de l'Industrie lourde, ancien ami de Schirdewan, Fritz Selbmann. Il fit devant le Congrès une auto-critique éœurante et... ne fut point réélu au Comité central (cf. *Est-Ouest*, n° 191, p. 8). Un autre personnage consulaire a disparu : Fritz Lange, ministre de l'Education (limogé), n'a pas été réélu suppléant du Comité central. Quant à Ernst Wollweber, son exclusion du C.C. se trouve confirmée (tout comme d'ailleurs Schirdewan, Oelssner et — depuis 1953 — le ministre de la Justice limogé, Max Fechner).

L'Est et l'Ouest face à face au Proche-Orient

L'IRAK

Au Moyen-Orient plus que partout ailleurs, un pays ne peut prétendre demeurer neutre longtemps; il subit fatalement l'attraction de l'Est et, un jour, les événements se précipitent. C'est ce qui s'est produit au Liban.

Il fallait que le Liban se trouve conduit, au moyen d'une rébellion fomentée surtout de l'extérieur, à se donner un gouvernement favorable à l'Est; ainsi, le bloc oriental pouvait avoir un large accès à la côte méditerranéenne: tout le littoral, d'Adana à la Lybie où l'U.R.S.S. installe ses missions commerciales, se trouvait à la merci de Moscou.

L'opération libanaise n'a connu qu'un demi-succès; on sait que le compromis auquel on a abouti laisse des chances à peu près égales à chaque camp.

Rien de tel en Irak. Alors que le Liban est un Etat organisé démocratiquement, sous une forme républicaine, un pays exposé depuis des siècles à l'influence de l'Europe, dans lequel il existe une très forte minorité catholique, l'Irak a toujours été, jusqu'au coup de force de juillet, une monarchie qui s'appuyait sur une caste et dont le pouvoir reposait sur l'armée.

Le Liban a une vaste frontière maritime et il est protégé par ses chaînes de montagnes des déserts qui s'étendent à l'Est et de l'Irak profondément musulman. Tandis que le Liban, pourtant placé dans l'orbite de l'Occident, n'appartient à aucune alliance militaire, l'Irak, orienté vers le Golfe Persique où il n'a du reste qu'un accès très réduit kilométriquement, faisait partie — jusqu'aux événements de juillet — d'un système politique indirectement relié à l'Occident, le Pacte de Bagdad, qui comportait des clauses militaires.

La perte du Liban aurait bouleversé l'équilibre des forces méditerranéennes; celle de l'Irak crée une brèche dans le rempart du Proche-Orient et menace le sud-est de la Turquie. Si le Liban n'est que transitaire des pétroles, l'Irak en est le producteur. Enfin, alors que Beyrouth n'a rien cédé, d'essentiel après un mois de lutte, en un seul jour le coup de Bagdad a eu raison du royaume d'Irak.

Les pétroles d'Irak

L'Irak était une province turque jusqu'au jour où — après 1918 — les Britanniques l'organisèrent en Etat monarchique. La mise en valeur du pays fut leur œuvre: bientôt l'Irak devint un des plus gros producteurs de pétrole du monde; l'exploitation et la répartition de ses ressources furent déterminées par une convention entre les puissances européennes dont les termes sont encore en vigueur. La réalisation la plus marquante dans le développement de l'industrie pétrolière irakienne fut la construction d'un réseau de pipe-lines amenant le pétrole brut à la côte orientale de la Méditerranée, ce qui évitait le long détour du Golfe Persique, de la Mer Rouge et de Suez.

La crise de Suez allait révéler, en 1956, que l'Europe pouvait se trouver d'un seul coup privée des pétroles d'Orient: le canal se trouva coupé et en même temps les stations de pom-

page des pipe-lines furent sabotées. L'opération avait été préparée et soigneusement coordonnée par des techniciens. Et quelques années plus tôt, on s'en souvient, c'est le pétrole iranien qui avait failli manquer.

Aujourd'hui, on projette de construire un nouveau pipe-line, en territoire turc, parallèlement à la frontière syrienne, pour l'acheminement des pétroles de Mossoul (qui se trouve au nord de l'Irak, tout près de la Turquie); le tracé des pipe-lines de Kirkouk serait, lui, modifié: il emprunterait dans sa dernière étape le sol de la Jordanie et celui d'Israël. Ces travaux permettraient d'acheminer chaque année vingt et bientôt vingt-cinq millions de tonnes de pétrole brut, cinquante millions au bout de cinq ans. En outre, de vastes pétroliers qui pourront transporter environ cent mille tonnes, dans de bonnes conditions de rentabilité, sont actuellement en chantier; grâce à eux, le pétrole pourra, en cas de nécessité, ne plus passer par Suez et contourner l'Afrique.

A l'avenir, un danger au Moyen-Orient n'aura donc pas des conséquences aussi désastreuses. Mais pour l'instant, la troisième alerte n'est pas terminée, le péril demeure, et les projets de grands travaux risquent malheureusement d'être retardés dans leur réalisation.

On a pu s'imaginer que la Syrie, acquise aux puissances de l'Est, se trouvait efficacement encerclée par des pays soumis à l'influence occidentale, en mesure non seulement de se passer d'elle, mais encore de la contenir de toutes parts. Ce ne fut que la vérité d'un moment. On assiste au contraire, actuellement, au démantèlement des positions de l'Europe. Bien que l'Irak n'ait pas cessé de chercher à tirer profit du pétrole et à augmenter le montant des redevances, les livraisons peuvent toujours être interrompues subitement, sur un ordre venu de fort loin. C'est là une menace qui donne à réfléchir, une arme excellente pour la guerre froide. Il est vrai que, dans un avenir plus ou moins lointain, l'utilisation de l'énergie atomique peut, en rendant le pétrole moins indispensable, priver l'Est de ce prétexte à chantage. L'Amérique sera sans doute amenée à ne plus favoriser systématiquement l'exploitation des gisements situés hors de son continent et à utiliser plus volontiers ses propres ressources. La menace du Moyen-Orient peut donc, à cet égard, perdre un peu de sa gravité.

L'ensemble stratégique oriental

Aucun des pays du Proche-Orient n'est à la tête de forces armées importantes. Elles sont même — sans exception — insignifiantes par rapport à l'étendue des territoires. En juillet 1958, l'Irak, par exemple, l'un des pays les mieux armés après l'Egypte, disposait seulement de 50.000 hommes auxquels s'ajoutaient un corps de gendarmerie d'environ 25.000 hommes et quelques formations supplétives. L'armement et l'équipement étaient médiocres; les formations supérieures d'appui aux quelques brigades de base étaient peu développées et mal outillées. Rien de changé après trois mois. De telles forces sont faites pour asseoir le pouvoir politique,

pour permettre aux différents Etats de s'intimider mutuellement, tout au plus pour se livrer à des actions de durée et de portée restreintes. Elles ne sont évidemment pas de taille à faire la guerre selon le sens qu'on donne à ces mots en Europe; l'armée israélienne seule a prouvé qu'elle en était capable.

L'aide russe peut changer tout cela. On sait que l'U.R.S.S. distribue sans compter armes et équipements aux pays du Moyen-Orient qui en veulent bien; c'est pour elle le meilleur moyen de s'implanter dans ces territoires.

L'aide militaire soviétique s'est spécialisée, tendant à organiser avec une structure moderne les forces des pays amis; on a vu apparaître une aviation à réaction tactique et des sous-marins. De nombreux spécialistes de toutes les techniques sont arrivés à leur tour: rien qu'en Syrie, ils sont 500; ils sont même à l'œuvre dans de petits pays comme le Yémen. D'autres viennent chaque jour se joindre à eux.

La tactique soviétique ne ressemble pas aux vieilles méthodes des pays occidentaux qui ont toujours créé, dans les territoires soumis à leur influence, des bases militaires et des points d'appui placés sous leur stricte autorité. Ces mêmes nations européennes se sont abstenues d'armer — si ce n'est sur un petit pied — les pays ainsi défendus. Leur système stratégique, appliqué durant les deux conflits mondiaux, reposait sur des bases solides où pouvaient être groupés des moyens importants en rapport avec les exigences opérationnelles. En outre, des troupes pouvaient être levées sur place, organisées à l'europpéenne, puis licenciées en fin de conflit pour qu'un état de guerre endémique ne s'ensuive pas chez des peuples souvent turbulents et très vite enflammés.

La puissance soviétique ne peut agir ainsi pour la simple raison que l'activité de l'U.R.S.S. n'est — pour l'instant — que diplomatique ou consacrée à la guerre froide. Le gouvernement de Moscou ne peut donc installer des bases dans le Proche-Orient sous sa propre autorité, comme il l'a fait en Extrême-Orient dès le siècle dernier et comme il l'a fait, par exemple, dès que l'Albanie est devenue sa propriété, en modernisant au plus vite la base de Vallona. Il faut donc procéder de façon détournée, en équipant les forces des partenaires, en leur détachant tous les spécialistes, organisateurs, instructeurs et constructeurs nécessaires. Ainsi, l'U.R.S.S. va disposer de « bases » qui n'en auront pas le nom et qui seront les points d'appui des « volontaires » qu'elle sait si bien susciter.

Cette aide technique ne doit pourtant pas être trop voyante: la propagande soviétique juge qu'il est plus habile de mettre en avant « l'anticolonialisme » dont les foules du Moyen-Orient peuvent se contenter.

A la vérité, l'on assiste simplement à un changement d'influence, la nouvelle, celle de l'Est, s'efforçant de supplanter celle de l'Occident. Après quelques détours, le monde soviétique en arrivera à disposer des mêmes bases dont disposaient les nations européennes dans ces vastes espaces où s'affrontent l'Est et l'Ouest.

Ce cadre tactique a des contours quasi géométriques; c'est un polygone limité par le littoral méditerranéen, les lignes allant de la baie d'Iskenderoun à la côte sud de la Caspienne, de là à Abadan puis à Akaba et Suez; les côtés nord et sud ont chacun mille kilomètres de long ou un peu plus, les côtés est et ouest sept à huit cents kilomètres. Au centre de ce polygone, en diagonale, se trouve l'Irak avec ses gisements pétrolifères et les pipe-lines qui le traversent.

Les pays frontaliers de l'U.R.S.S., les plus exposés au danger d'expansion soviétique, se sont rangés dans le camp pro-occidental, tels l'Iran et la Turquie qui sont toujours liés par le pacte dit de Bagdad. Sans confiner à l'U.R.S.S., l'Irak en est tout de même un voisin très proche, dans la partie septentrionale de son territoire: les deux pays ne sont séparés que par quelque deux cents kilomètres. C'était une raison suffisante pour que l'Irak alignât son attitude sur celle de la Turquie et de l'Iran, ce qu'il fit il y a quelques années.

Le Moyen-Orient à la merci de l'U.R.S.S.

Entre Turquie et Arabie se joue donc aujourd'hui le sort du Proche-Orient, et aussi l'avenir de l'influence occidentale.

On a vu comment les interventions américaine au Liban et anglaise en Jordanie ont retardé la progression des tenants de l'Est. Le Liban et la Jordanie forment — avec Israël — une mince bande côtière qui est le dernier soutien de l'Occident; mais l'histoire enseigne que la mer peut toujours dominer la terre, de sorte que cet étroit territoire côtier prend toute sa valeur, compte tenu des moyens aéronavals considérables dont dispose l'Occident. Les mêmes possibilités s'offrent sur les bords du Golfe Persique où, de plus, le pétrole est abondant.

Cependant, l'Irak ne vas pas tarder à se placer dans l'orbite de l'U.R.S.S.; l'attitude du nouveau gouvernement de Bagdad — issu du coup de force de juillet — ne laisse aucun doute à ce sujet, bien que les maîtres actuels de l'Irak se soient efforcés de s'en tenir à une certaine modération.

Nous n'en sommes qu'à la guerre froide et, de Lattaquieh sur la côte syrienne, à l'embouchure du Tigre, rien ne fait obstacle aux entreprises soviétiques. Mais que la guerre devienne « chaude », et les blindés soviétiques du Caucase ne seront plus qu'à une vingtaine d'heures de la frontière irakienne. Enfin, de l'extrême ouest de l'Irak à Akaba et au Sinaï, il n'y a que quatre cents kilomètres.

Jusqu'en juillet, c'était la Syrie qu'entouraient de toutes parts les pays pro-occidentaux; rien de pareil aujourd'hui: tout le Moyen-Orient se trouve à la merci de l'U.R.S.S.

Durant une bonne partie de la crise irakienne, on a d'ailleurs pu constater que les forces soviétiques se livraient à des manœuvres de grande envergure dans les pays avoisinant le Proche-Orient: Transcaucasie, Turkestan, Bulgarie, Subcarpathie; et, contrairement aux habitudes des Soviétiques, ces manœuvres ont été signalées et décrites, en insistant sur les puissants moyens aériens et les dispositifs de guerre nucléaire qu'elles mettaient en œuvre. Les maréchaux soviétiques qui dirigeaient les exercices ont attendu, pour regagner Moscou, la fin de la crise irakienne.

Il s'agissait évidemment d'intimider les pays qui auraient eu l'intention d'intervenir dans le conflit; l'U.R.S.S. montrait sans modestie toutes les possibilités de riposte dont elle pouvait faire usage en cas de nécessité. En même temps, les deux bases aériennes que l'Angleterre avait pu conserver en Irak, Habbaniya et Chaïba, étaient encerclées par les troupes irakiennes.

C'est ainsi qu'au point de vue stratégique, la chaîne défensive des pays de l'O.T.A.N. et son prolongement oriental (la Turquie et l'Iran) se sont trouvés coupés du jour au lendemain. Certes, l'Occident dispose toujours de moyens aéronavals d'une portée considérable. Il n'en reste

pas moins que c'est la première fois que pareille mésaventure arrive aux pays de l'O.T.A.N. depuis qu'ils se sont organisés militairement; leur dispositif de défense a été franchi à « saute-mouton ». Jusqu'ici, l'expansion soviétique avait été bloquée « frontalement » dans la grande plaine européenne ou stoppée en Extrême-Orient par le partage en deux de la Corée et de l'Indochine. La phase orientale de la guerre froide inaugure une nouvelle méthode. Une autre nouveauté a été la façon dont on a supprimé le roi d'Irak et son entourage. Ce massacre a sans doute fait naître une crainte confuse dans d'autres cours orientales et les partis extrémistes en auront profité pour se faire accorder nombre de satisfactions.

A ces événements dramatiques s'ajoutent toujours les formes souterraines de l'expansion soviétique. Des zones de plus en plus lointaines sont atteintes, jusqu'à la Mer Rouge et à l'Océan Indien.

Ce « coup de Bagdad », qui est au Proche-Orient ce que fut le « coup de Prague » à l'Europe orientale, a provoqué immédiatement un fléchissement net de l'attitude de certains pays : ceux qui n'étaient pas intransigeants n'allaient évidemment pas le devenir après ces journées impressionnantes, ceux qui l'étaient allaient se montrer plus souples. Ainsi, l'expansion soviétique a donc gagné du terrain, la progression étant toujours discrète et difficile à déceler, mais orchestrée avec soin.

C'est dans les pays voisins de l'Irak que les répercussions du coup de Bagdad ont été les plus sensibles. Au Liban, en Jordanie, l'ordre n'a régné que du fait de la présence des troupes américaines et anglaises; il est douteux que, sans armes, les observateurs de l'O.N.U. parviennent au même résultat. L'Iran, menacé plusieurs fois, n'a rien changé à sa position. Le Pakistan a fait quelques déclarations lénifiantes et déclenché un coup d'Etat dont le sens n'apparaît pas encore très clairement.

La préparation de futures actions est localisée en d'autres points :

— *L'Arabie Séoudite* tout d'abord; ce pays — limitrophe de l'Irak — est une monarchie comme l'Irak l'était jusqu'en juillet. Son souverain s'apprête à céder le pouvoir à son frère qui est, beaucoup plus que lui, en contact avec la R.A.U. Plusieurs personnages de l'Etat, dont le chef d'état-major, semblent poser des jalons en vue d'une orientation politique nouvelle. La pénétration soviétique se fait par la Mer Rouge et par le Golfe Persique.

— *Le Yemen*; c'est une escale déjà préparée. Des sous-marins soviétiques y sont venus, des techniciens soviétiques y ont construit un port, Hodeïda, et les routes desservant l'intérieur du pays. Le Yemen est une future base qui a pour raison d'être de neutraliser Aden, au débouché de la Mer Rouge. Menacée à Aden, l'Angleterre a dû y dépêcher des forces et particulièrement des unités navales; en partie prélevées sur d'autres points en effervescence, Chypre par exemple. Signalons enfin que le Yemen a noué des relations étroites avec la R.A.U.

— *Les Somalis* (Côte française des Somalis, Somaliland britannique et Somalia sous tutelle italienne); l'agitation grandit dans ces territoires et plus particulièrement dans la possession anglaise; une « Union nationale » a été créée, qui lance des slogans de fédération indépendante, activement soutenus et diffusés dans tout l'Orient. Il y a là, en germe, une tentative de blocage du détroit de Bab-el-Mandeb, qui serait la répétition d'une opération déjà réussie à

Suez. Par les Somalis et le Yemen qui occupent les deux rives du détroit, la Mer Rouge pourrait se trouver facilement verrouillée.

— *Le Soudan et l'Ethiopie* résistent encore; l'agitation y est latente. Des attachés culturels et commerciaux sont venus d'U.R.S.S. en Ethiopie. Au Kenya, d'autre part, aucun fait notable depuis les troubles vieux déjà de quelques années et qui étaient sans doute étrangers à tout plan synchronisé.

— *Les protectorats et possessions britanniques du Golfe Persique* sont soumis à une pression continue qui empêche l'Angleterre de réaliser leur regroupement politique selon une formule nouvelle, plus souple et plus efficace à la fois. Il en est ainsi de Koweït, dont le sultan recherche des contacts avec l'Union soviétique, des Etats minuscules d'Oman — en rébellion plus ou moins ouverte — de Mascate et d'Hadramaout, des sultanats de Lahej et de Qatâr qui se sont assurés des appuis solides dans le camp des opposants à l'Angleterre. Bien entendu, les griefs réels manquent à ces adversaires de l'Occident; leur prise de position est plutôt le résultat d'une insidieuse propagande et le prestige d'un Nasser, nouveau protecteur de l'Orient musulman, n'y est pas étranger.

— *La Libye* hésite. Son souverain prend appui sur l'Occident, mais en même temps il donne des garanties à la R.A.U. et ne fait rien pour empêcher les agitateurs de jouer le rôle que l'on attend d'eux.

Inutile d'insister, enfin, sur les effets que peut avoir en Tunisie, en Algérie et au Maroc, la politique de l'Islam anti-occidental.

Les deux grands courants d'agitation, l'un dirigé du Nord au Sud, de la Syrie aux Somalis, l'autre de l'Est à l'Ouest, de Mascate au Maroc, peuvent d'autre part avoir pour résultante un autre point, éloigné mais vulnérable, qui est Dakar.

Détente et diversion

Quelques jours après le coup de force de Bagdad est venue une accalmie qui a surpris beaucoup de gens. Il fallait en effet tranquilliser l'Occident en évitant de prendre des mesures susceptibles de léser ses intérêts, bref il fallait lui faire « digérer » l'affaire.

On voit que la guerre froide est bien conduite. Lorsqu'il s'agit d'atteindre un but, tous les moyens sont bons, y compris ceux de la guerre subversive; on ne recule pas devant les plus violents, devant l'intimidation et la menace, sans souci des réactions de l'opinion mondiale, habituée à tout depuis une quinzaine d'années. Mais lorsque le résultat est acquis, sans souci de la contradiction, on marque un temps d'arrêt : c'est la détente, elle fait plaisir à tout le monde et personne ne réalise qu'il s'agit d'un stratagème. C'est ainsi que les Soviétiques, pour prouver leur « bonne volonté », ont donné leur accord aux propositions anglo-américaines de « conférence au sommet » sur la limitation des expériences nucléaires. Quel bénéfice ils sauront tirer de cette feinte? On pourra en juger dans l'avenir.

Autre procédé soviétique, après chaque crise, quand le succès est acquis : le détournement de la vigilance. Le monde entier est préoccupé par les événements d'Irak : il faut créer une diversion; alors, on ranime brusquement le vieux conflit de Formose et l'attention se transporte du côté de l'Extrême-Orient; pendant ce temps, il sera possible d'agir dans le Proche-Orient sans trop inquiéter les observateurs, qui auront l'esprit ailleurs.

J. PERGENT.

L'unification du mouvement communiste égyptien

LE 23 juillet 1952, la junte militaire du Caire s'empara du pouvoir et mettait fin au régime monarchique. Ce coup d'Etat allait, durant de longs mois, semer la confusion dans les rangs des communistes égyptiens et accentuer encore cette tendance au « scissionisme » qui constituait une des caractéristiques essentielles du communisme en Egypte (1).

Dans l'étude qu'il a consacrée au mouvement communiste égyptien et publiée dans *l'Unité*, en janvier 1958, Velio Spano, membre du Bureau politique du P.C.I. et chargé des relations avec les communistes du Moyen-Orient, écrivait :

« Après la guerre, la confusion existant dans les rangs des communistes en Egypte s'est encore aggravée : les scissions se sont multipliées, les éléments les plus honnêtes et les plus liés au peuple égyptien se sont mis à voyager d'une organisation à l'autre, d'un groupe à l'autre, dans la vaine recherche de celui qui, pour eux, incarnerait l'idéal du Parti communiste.

« Il n'est pas surprenant que, dans cette situation, les communistes résidant en Egypte et aussi les communistes égyptiens eurent tant de mal à comprendre les termes et les voies du développement de la révolution nationale qui prit le chemin de la guérilla en 1951. Même durant ces années, les communistes égyptiens se sont révélés incapables de réaliser une réelle action politique propre, prisonniers qu'ils étaient de vieux schémas livresques et de la vieille manie talmudiste de la « chasse à l'erreur ».

« Cette manie acquise dans les affaires intérieures de leurs organisations, les communistes égyptiens l'on utilisée pendant une certaine période pour juger les hommes et la politique du groupe dirigeant la révolution nationale. Plutôt que de se demander quelle était la valeur objective de cette révolution et quels pouvaient être les développements positifs à favoriser, une bonne partie des communistes égyptiens s'est, pendant des années, cantonnée dans un jeu stérile consistant à deviner si tel ou tel autre dirigeant du mouvement révolutionnaire national était au service de l'Amérique plutôt qu'au service de l'Angleterre ou vice-versa.

« Ce n'est que quand le développement des événements internationaux fit clairement mûrir la situation et que Nasser et son gouvernement démontrèrent par les faits leur fermeté et, dans les moments décisifs, leur supériorité politique, que les communistes égyptiens commencèrent à comprendre. Dans cette période aussi, il est vrai, des erreurs graves furent commises, que les camarades égyptiens reconnaissent du reste : certains d'entre eux se contentèrent d'appuyer Nasser, sans se préoccuper de sauvegarder la personnalité du Parti, ce qui était pourtant la seule manière de donner consistance à la ligne même qu'ils voulaient faire prévaloir. D'autres restèrent attachés longtemps encore à des positions sectaires, erronées en principe et en tout cas largement dépassées par les événements. »

Si l'on a oublié les événements internationaux qui suivirent la prise du pouvoir par la junte militaire, le texte de Velio Spano peut paraître assez énigmatique. Au vrai, et en donnant une vue schématique de la situation — la réalité étant évidemment beaucoup plus nuancée — on peut dire que la plupart des communistes égyptiens

se rallièrent au régime nassériste lorsque le Rais abandonna définitivement le camp occidental pour devenir l'un des principaux porte-parole du bloc « neutraliste ». Ce virage politique de Nasser se situe à peu près entre janvier 1955, date de la signature du pacte de Bagdad, et juin 1956, lors de la visite officielle au Caire de Dimitri Chepilov, alors ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S.

De 1952 à 1955

Au lendemain du coup d'Etat, seul de tous les groupements communistes, le *H.A.D.I.T.U.* (*Mouvement Démocratique de Libération Nationale*) salua comme une « victoire du peuple » la prise du pouvoir par les militaires. Il s'appuyait sur le fait que deux au moins des officiers du Conseil de la Révolution appartenaient au Mouvement : le lieutenant-colonel Youssef Saddik, dont la femme était une des dirigeantes du *Mouvement pour la Paix*, et le commandant Khaled Mohieddine. Les dirigeants du *H.A.D.I.T.U.* prétendaient également pouvoir compter sur l'appui d'un troisième officier : le lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser. Il est vrai que celui-ci avait eu auparavant des contacts avec le *H.A.D.I.T.U.* dont un de ses amis et conseillers, Ahmed Fouad était, à cette époque, un membre important.

A l'encontre du *H.A.D.I.T.U.*, les autres groupements communistes marquèrent une franche hostilité au nouveau régime. Le problème essentiel pour leurs dirigeants consistait à découvrir si Neguib, Nasser, etc., étaient au service de Londres ou de Washington, si le Conseil de la Révolution allait promouvoir un « mouvement fasciste » ou une « dictature militaire », etc. A ce moment, les points furent tout à fait coupés entre les représentants du *H.A.D.I.T.U.* et des autres partis communistes. Alors que depuis septembre 1952 les chefs de ceux-ci étaient pourchassés et arrêtés, le *H.A.D.I.T.U.*, lui, connaissait une sorte d'existence semi-légale et formait un peu partout des « comités populaires ». Mais à la suite de l'affaire, fort confuse et peut-être provoquée par la police, de Kafar el-Daouar et de la pendaison de deux membres du Mouvement, le *H.A.D.I.T.U.* se mit à critiquer le nouveau régime, puis passa franchement dans l'opposition. En janvier 1953, la répression anti-communiste s'abattit sur le *H.A.D.I.T.U.* et toutes les organisations semi-légales, qui venaient d'être créées, furent interdites. En même temps, une centaine de militants furent arrêtés et traduits devant les tribunaux. Parmi les mouvements et publications crypto-communistes, il faut signaler *Libération nationale*, dirigé par le « pacha rouge » Kamal el-Bindari, ex-ambassadeur d'Egypte à Moscou, la section locale du *Mouvement de la Paix*, qui avait pour responsables Youssef Hilmi et Saad Kamel, ainsi que les journaux *Al Muarda (Opposition)* et *Al Kateb (Le Scribe)*.

Rejetés dans la clandestinité, les communistes égyptiens poursuivirent dès lors un triple but : 1° Unification des diverses organisations; 2° For-

(1) Voir *Est et Ouest*, n° 200 : *Le communisme en Egypte, des origines à la révolution nationale*.

mation de l'opinion publique; 3° « Egyptianisation » des cadres communistes locaux.

Si l'unification presque totale des forces communistes ne fut, en fin de compte, réalisée qu'en 1958, l'infiltration des idées communistes dans l'opinion connut rapidement un réel succès.

Pour atteindre ce résultat, les communistes profitèrent de trois facteurs : 1° Affaiblissement des « Frères Musulmans » dont l'emprise sur les masses, surtout rurales, avait sensiblement diminué; 2° Perte de prestige des anciens partis « nationalistes », tel le Wafd, auprès de milieux intellectuels; 3° Mise à profit des difficultés économiques et sociales, dues principalement à l'incurie et aux rivalités des dirigeants militaires.

Une sorte de regroupement des « forces démocratiques » s'opéra contre le régime militaire. Lorsque le gouvernement de Nasser se « rapprocha » de l'Union soviétique, les communistes égyptiens proclamèrent — à tort ou à raison — que c'est surtout grâce à la pression qu'ils avaient exercée, notamment par le truchement de militants infiltrés dans la presse gouvernementale, que la nouvelle politique avait été adoptée. Enfin, l'« égyptianisation » des cadres fut vraiment réalisée. Alors que jadis, les chefs des mouvements communistes étaient presque tous des étrangers — Grecs, Arméniens, Italiens, Israélites, etc. — désormais, le leadership fut confié exclusivement à des Égyptiens : Sulaiman Rifaï, Khali Turk, Muhammad Ali Amr, Muhammad Tahiz al-Badri, etc.

Au cours d'une conférence de presse tenue au printemps 1953, le général Neguib qui présidait encore le Conseil de la Révolution avait défini parfaitement le danger représenté par les communistes égyptiens : « Ils ne disent pas au peuple : soyons communistes ! Ils lui disent : soyons libres, soyons heureux ! Et si personne d'autre ne lui parle de la sorte, le peuple se laissera prendre à leurs paroles. »

Evolution des communistes

Les jeunes dirigeants du mouvement militaire chez qui apparaissaient toutes les contradictions d'une bourgeoisie violemment nationaliste, cherchaient, en fait, leur voie à travers mille et une fluctuations. L'influence communiste sur certains « colonels » de moins de quarante ans fut certaine. Elle s'exerce d'ailleurs toujours. Toutefois, elle varia suivant les personnalités. Le manque de connaissances politiques des chefs égyptiens fut mis à profit par les communistes. Ils fournirent des arguments, des cadres idéologiques à une pensée nationaliste qui cherchait à se formuler. Lorsque Nasser et ses compagnons se débarrassèrent définitivement de Neguib, qui voulait ramener la démocratie parlementaire, ce fut après une campagne de presse qui fit usage de tous les arguments communistes sur le caractère formel du parlementarisme bourgeois.

Néanmoins, Nasser continua à persécuter les communistes et parfois avec une grande cruauté. Tel Ismaïl Abdallah Sabri, professeur d'économie politique à l'Université du Caire, qui, accusé d'être le secrétaire général du P.C. égyptien, montra en pleine audience les traces de tortures qu'il avait endurées. Faute de preuves, il fut d'ailleurs acquitté.

Cependant, au fur et à mesure que les chefs militaires se déclaraient déçus par la politique occidentale et que d'un mouvement de plus en plus marqué ils se rapprochaient des positions neutralistes, les communistes étaient libérés en nombre sans cesse accru. Parmi eux se trouvaient des techniciens de haute valeur, dont les

dirigeants avaient besoin, en particulier des économistes. On leur donna des postes et c'est ainsi que plusieurs passèrent directement des camps de concentration de l'oasis de Kharga aux antichambres du pouvoir.

La signature du pacte de Bagdad et surtout le voyage de Nasser à Bandoeng (avril 1955) provoquèrent le ralliement d'une forte majorité des communistes au régime. Brusquement, Nasser devint dans les tracts communistes : « *Le courageux défenseur de la paix et de l'indépendance nationale* », alors que jusqu'alors il n'avait été que le « *traître* », le « *tortionnaire* », le « *fasciste vendu aux Américains* » ! Par un étrange paradoxe, le jour même du départ du colonel en Asie, la police égyptienne arrêta des centaines de militants communistes qui avaient passé toute la nuit à imprimer des tracts chantant les louanges du Raïs ! Ceci ne les empêcha pas d'organiser dans les camps où ils furent enfermés, des meetings de « *soutien au gouvernement de l'indépendance* ». En outre, toutes les publications clandestines ou semi-clandestines communistes, les publications légales inspirées par des communistes ou des communistes, abondèrent bientôt en dithyrambe à l'égard de Gamal Nasser.

Lorsqu'en janvier 1956 fut proclamée la nouvelle Constitution et qu'à cette occasion de nombreux communistes furent relâchés, ils se dépêchèrent de proclamer, tant dans la presse que dans des réunions publiques, leur enthousiasme pour le Bikkachi. Quant aux leaders communistes qui restèrent incarcérés, ils écrivirent une lettre ouverte au colonel Nasser dans laquelle ils disaient notamment : « *Nous, les communistes, appuyons consciemment et sans réserve votre politique. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de notre pays de construire un vaste front national démocratique, groupant le peuple et le gouvernement* ». Cette lettre, signée par Mohamed Shata, Zaki Nurad, Fabri Labibi et autres leaders de l'H.A.D.I.T.U., circula dans tous les milieux égyptiens. Faut-il préciser que presque toutes les mesures prises plus tard par Nasser — reconnaissance du gouvernement de Pékin, achat d'armes en U.R.S.S., nationalisation de la Compagnie de Suez, etc. — furent accueillies avec des cris de joie et lièrent plus étroitement encore les mouvements communistes au colonel.

Unification des forces communistes

Cette évolution s'accompagna d'une unification, aujourd'hui presque totale, des multiples groupements communistes.

Des réunions clandestines en septembre 1954, puis au début de 1955, aboutirent à un premier regroupement important. Six tendances communistes égyptiennes, dont le H.A.D.I.T.U., fusionnèrent pour constituer le *Parti communiste égyptien unifié*. Deux mouvements restaient cependant en dehors de cette combinaison : le *Parti communiste égyptien* et *L'Avant-garde des ouvriers*. Ce dernier unit bientôt ses forces avec d'autres groupuscules — *L'Aube nouvelle*, etc. — et prit le nom de *Parti communiste des ouvriers et des paysans*.

Il est à peu près certain que ces trois organisations groupaient la quasi-totalité des communistes égyptiens.

En 1956, le Comité central du P.C.E. unifié proposa aux C.C. des deux autres partis, la constitution d'un « *comité préparatoire pour l'unité* ». Le Comité central soulignait dans son appel la gravité de la situation que traversait le pays et les menaces d'une « *agression impérialiste à la suite de l'accusation de la crise de Suez* ».

L'appel déclarait en outre :

« Nous sommes convaincus — et l'expérience internationale ainsi que l'histoire du mouvement communiste égyptien et mondial nous donnent raison — qu'aucun obstacle sérieux ne saurait s'opposer à notre unité, nous les défenseurs fidèles du marxisme-léninisme, au sein d'un parti unique. »

Et plus loin :

« Nous vous soumettons une proposition concrète : constituer un comité commun composé de délégués accrédités des trois organisations afin de discuter du parti unique, ainsi que des moyens pratiques susceptibles d'atteindre cet objectif si cher au cœur de notre classe ouvrière, et de notre peuple. »

Jusqu'à la réalisation de l'unité, le P.C.E. unifié proposait de constituer un comité chargé de coordonner l'action de masse des trois organisations. La proposition fut acceptée en partie. Un Comité de coordination fut institué et, en février 1957, le Parti communiste des ouvriers et des paysans, reprenant la suggestion initiale du P.C.E. unifié, proposa la formation d'un « bureau pour l'unité » destiné à aplanir les difficultés pouvant s'opposer à l'unité ainsi qu'à « superviser toute l'activité des trois organisations ».

Trois mois plus tard, le 25 mai 1957, le P.C.E. unifié et le P.C.E. fusionnaient et se transformèrent en Parti communiste égyptien uni. La troisième formation, le P.C. des ouvriers et des paysans affirmait que d'importantes divergences le séparaient encore des deux autres organisations. Comme de nombreux chefs se trouvaient dans les camps de concentration, il fallut que l'accord fut connu et approuvé par eux. Voici ce que *Les Nouvelles d'Égypte*, organe clandestin du P.C.E. unifié, publiaient à ce propos :

« La préparation idéologique pour l'unité du mouvement communiste égyptien a été organisée sur une large échelle au sein du Parti communiste égyptien unifié. Outre la distribution régulière parmi les membres de « l'Unité », ainsi que de tous les documents relatifs à l'unité, des discussions étaient organisées même en prison et dans les bagnes. Dans le bague des « Oasis de Kharga », une conférence groupant trente-quatre camarades a été tenue. Quatre documents relatifs à l'unité ont été discutés avec enthousiasme et c'est à l'unanimité que les camarades ont approuvé l'action de leur Comité central en faveur de l'unité. Un message de félicitations au Comité central a été adopté par lequel les camarades du bague de Kharga exprimaient leur attachement indéfectible à la cause de l'unité du mouvement communiste.

« Certaines difficultés subsistent encore dans la voie de l'unité du mouvement communiste égyptien. Mais un fait est certain : le courant unitaire est, aujourd'hui, plus que jamais auparavant, triomphant. L'unité annoncée le 25 mai 1957 entre le Parti communiste égyptien et le Parti communiste égyptien unifié sera d'une importance capitale pour la création du parti unique de la classe ouvrière égyptienne. »

Des négociations et des discussions idéologiques et politiques se poursuivirent entre les représentants du nouveau parti et le P.C. des ouvriers et des paysans. Elles devaient se prolonger pendant huit mois. Velio Spano fut envoyé en Égypte pour résoudre une crise qui dure depuis bientôt quarante ans. Il en profita pour tenter d'obtenir de Nasser la reconnaissance du P.C.E. Sa requête fut repoussée.

Au début de 1958, on apprit par le truchement de plusieurs journaux communistes du monde

libre — *Unità*, *France Nouvelle*, *Le Drapeau Rouge*, etc. — que les deux partis avaient enfin fusionnés et que désormais toutes les forces communistes au bord du Nil étaient regroupées en un seul parti : le *Parti communiste égyptien*. Précisons que la presse soviétique, dans son ensemble, ne souffla mot de cette opération.

Réuni clandestinement au Caire, le 8 janvier 1958, le Comité central du nouveau Parti avait procédé à « l'élection » de son Bureau politique et de son secrétariat et mis au point un « plan de travail ». Celui-ci a été esquissé par Velio Spano dans son étude, dont la conclusion montre clairement la tactique des communistes égyptiens.

« Il est de fait, écrit notamment Spano, que la lutte entre le vieux et le nouveau sera longue et dure et que le groupe dirigeant actuel et l'actuel gouvernement, dont la politique est dans l'ensemble incontestablement juste, se trouveront dans la nécessité de combattre à visage découvert les résidus du passé qui les menacent pas seulement de l'extérieur avec les pressions impérialistes, mais surgissent de l'intérieur même du pays, du sein de la vieille société, et de s'appuyer dans cette lutte sur toutes les forces qui marchent avec conséquence sur la voie de la révolution nationale avec la perspective du socialisme. Une de ces forces, au tout premier rang, peut et doit être le Parti communiste égyptien. Sur la nouvelle voie dans laquelle ils se sont délibérément engagés, les communistes égyptiens pourront être une des forces décisives qui appuient et conduisent la révolution nationale, à condition qu'ils sachent faire front en combattant avec décision les périls de droite et de gauche, à condition qu'ils sachent aussi sauvegarder la personnalité de leur parti, en s'unissant — sans cependant se confondre — aux autres forces de la révolution nationale, et qu'ils sachent repousser fermement toute position sectaire qui les porterait à s'isoler et à se mettre en dehors du mouvement. »

Il faut signaler que la réunification des forces communistes en Égypte n'a pas été totale, puisque deux semaines plus tard on apprenait que des « éléments scissionnistes », transfuges des mouvements qui venaient de constituer le P.C.E., avaient décidé de former un autre parti, intitulé *Parti communiste égyptien (bolchevik)*.

Le 24 janvier 1958, le Bureau politique du P.C. égyptien déclarait dans une résolution qu'il « condamnait sévèrement la constitution du Parti dénommé Parti communiste égyptien (bolchevik), créé au lendemain de la réalisation de l'unité du mouvement communiste en Égypte. Le Bureau politique accuse ce mouvement de vouloir saboter l'unité du mouvement de la classe ouvrière, de vouloir rompre l'unité du Front national en Égypte en attaquant son gouvernement patriote et en qualifiant Nasser « d'agent à la solde de l'impérialisme américain ». La ligne gauchiste et provocatrice de ce mouvement scissionniste nous oblige à le traiter comme vendu à l'impérialisme et à ses agents et à le dénoncer énergiquement. »

Encore une fois, ce texte montre la voie désormais choisie par les communistes égyptiens. Soutenir officiellement le régime du colonel Nasser, mais d'autre part s'infiltrer dans les rouages de l'État et noyauter les différents services. Les renseignements dont on dispose déjà au sujet de cette subversion montrent à quel point la menace communiste est sérieuse en Égypte. Outre la presse et la radio, on trouve des communistes ou des communistes installés à des postes-clés, notamment dans les départements de l'économie, de l'industrie et des finances.

Le potentiel économique-militaire de l'U.R.S.S.

UN livre publié à la fin de l'année dernière (1) apporte une très importante contribution au problème du rapport des forces entre le monde libre et le bloc soviétique. Consacré à « la révolution militaire et la révolution industrielle » de notre époque, cet ouvrage ne se limite évidemment pas à la comparaison des potentiels respectifs; il étudie l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et l'automatisation, en s'efforçant de mesurer leurs conséquences économiques, sociales et politiques. L'analyse des rapports entre les deux blocs comprend cependant une bonne moitié des 340 pages du livre, et il nous paraît d'autant plus indiqué d'en résumer l'essentiel que son auteur, Fritz Sternberg, l'un des plus éminents économistes marxistes de nos jours, a toujours fait preuve d'une grande clairvoyance et d'un jugement sûr appuyés sur une documentation ample et sérieuse.

Sternberg n'est pas à proprement parler un spécialiste de l'économie soviétique, mais il en suit l'évolution depuis plus de trente ans. D'autre part, les études qu'il a consacrées à l'économie de pré-guerre du Troisième Reich lui confèrent une incontestable compétence pour traiter d'une économie totalitaire essentiellement orientée vers le surarmement.

Le potentiel industriel de l'U.R.S.S.

L'auteur ne se borne pas à établir le rapport des forces au moment présent. En considérant les tendances de l'évolution, il s'efforce de scruter l'avenir et de prévoir ce rapport au cours des années qui viennent. C'est dire que la question du rythme prévisible de l'expansion future joue un rôle important. Sternberg tient dès le début à souligner que l'impressionnant rythme de croissance de l'industrie soviétique « n'a rien à voir avec la supériorité d'une économie planifiée « socialiste », mais qu'il s'explique par le fait que, grâce à la terreur, l'Etat totalitaire russe opère avec un taux d'investissement annuel de beaucoup supérieur à celui des Etats-Unis et de l'Europe occidentale, qu'il exploite au maximum ses ouvriers et ses paysans et que son rythme d'industrialisation particulièrement rapide se fonde essentiellement sur le bas niveau d'existence du peuple russe » (p. 29). D'autre part, ce rythme exceptionnel est imputable à « l'exploitation économique des Etats satellites par l'U.R.S.S. au cours des derniers plans quinquennaux » (p. 271).

Mais les événements polonais et hongrois d'octobre 1956 ont mis un terme à cette exploitation. « L'évolution historique, écrit Sternberg, a détruit la thèse selon laquelle la force de la Russie égale la force de l'U.R.S.S. plus celle des satellites d'Europe orientale. » Il en résulte, si l'on s'en tient pour l'instant au seul potentiel économique, que pendant longtemps encore « l'U.R.S.S. ne pourra compter que sur elle-même et que sa production industrielle n'atteindra pas, ne pourra pas atteindre, celle des Etats-Unis. Les événements révolutionnaires d'Europe orientale ont fortement freiné le rythme de l'expansion industrielle d'un bloc oriental uni, dominé par les Russes. Ce fait est d'une importance historique incommensurable » (p. 33).

Sternberg estime que l'U.R.S.S. ne sera pas en

mesure de maintenir le rythme de croissance industrielle des périodes précédentes, affirmation d'autant plus méritoire que le livre fut rédigé avant l'abandon du dernier plan quinquennal en septembre 1957 (quatre pages seulement, écrites alors que l'ouvrage était déjà sous presse, commentant rapidement le lancement du premier *sputnik* au début du mois d'octobre 1957). L'une des principales causes de ce ralentissement est, selon l'auteur, l'insuffisante productivité de l'agriculture soviétique, qui empêchera dorénavant le Kremlin d'augmenter la main-d'œuvre industrielle en attirant la main-d'œuvre rurale vers les centres industriels. Or, l'accomplissement des objectifs industriels de tous les plans précédents n'avait pu être assuré que grâce à des forces de travail supplémentaires fournies par les campagnes. L'économie soviétique en est ainsi arrivée au point où, faute de réserves suffisantes de main-d'œuvre, tout progrès ultérieur ne pourra plus être acquis que par l'accroissement de la productivité, tant dans l'industrie que dans l'agriculture.

Sternberg défend ici une thèse que nos lecteurs connaissent bien : nous l'exposons en effet dans notre Bulletin depuis de longues années. Nous sommes heureux de la retrouver sous la plume d'un auteur qui aborde ce problème sous un autre angle que nous. Moins spécialisé que nous dans les problèmes économiques soviétiques et les observant de plus loin, Sternberg risque moins que nous de se laisser égarer par des détails. Nous avouons sans fausse honte que, submergé par des problèmes d'apparence secondaire, nous nous demandons plus d'une fois si les arbres ne nous cachent pas la forêt et si les détails ne nous empêchent pas de voir les grandes lignes, les tendances majeures. Les conclusions de Sternberg, si proches des nôtres, nous sont d'un grand réconfort.

Sternberg estime — et ce point de vue jusqu'ici par trop négligé mérite une attention particulière — que l'accroissement de la productivité, désormais indispensable pour assurer à l'U.R.S.S. une expansion industrielle relativement rapide, exige une amélioration du niveau d'existence des masses laborieuses, car des travailleurs insatisfaits se désintéressent du rendement. Mais cette amélioration exige à son tour le développement des branches travaillant pour la consommation. En d'autres termes : si le Kremlin veut continuer assez rapidement son expansion industrielle, celle-ci devra changer de structure, elle devra se porter moins vers les industries de base et davantage vers celles qui travaillent pour la consommation.

D'où ce paradoxe — Sternberg ne le formule pas en toutes lettres, mais nous le faisons à sa place — que l'U.R.S.S. a plus de chances de « rattraper et de dépasser » les Etats-Unis en abandonnant le dogme de « la priorité de l'industrie lourde » qu'en le maintenant contre vents et marées. Elle le pourrait d'ailleurs aisément : il lui suffirait pour cela de ne renoncer au développement de l'industrie lourde que dans la mesure où il est destiné au surarmement. En renonçant à forcer l'expansion excessive de son industrie de guerre, l'U.R.S.S. aurait toujours

(1) Fritz Sternberg, *Die militärische und die industrielle Revolution* (éd. Franz Vahlen, Berlin-Francfort).

de quoi assurer des investissements normaux. Mais en se bornant à des investissements normaux, le Kremlin ne pourrait plus maintenir l'équilibre militaire en face des Etats-Unis.

Si favorable que soit pour l'Occident la balance des forces économiques, ce fait ne doit cependant pas nous inciter à un optimisme béat. Sternberg estime que le potentiel industriel soviétique ne dépasse pas la moitié du potentiel américain (2), mais que cette proportion n'a rien à voir avec « les données militaires décisives ».

Le potentiel militaire

Sur le plan de la balance des forces militaires, il importe de se rendre compte que : « 1° l'écart militaire entre l'U.R.S.S., d'une part, et l'Amérique et l'Europe occidentale, d'autre part, est beaucoup moins important que l'écart industriel, et 2° d'importantes données créent la possibilité de sa réduction ultérieure; il est même possible que dans certains domaines il puisse s'avérer une supériorité militaire de l'U.R.S.S. » En comparant les dépenses militaires américaines et soviétiques (en tenant compte des dépenses soviétiques occultes), Sternberg aboutit à cette conclusion qu'« avec une production industrielle soviétique qui n'est que la moitié de la production industrielle américaine, LE SECTEUR MILITAIRE SOVIÉTIQUE POURRAIT TRÈS BIEN ÉQUILIBRER LE SECTEUR MILITAIRE AMÉRICAIN » (p. 35).

Ce fait est grave, on pourrait même dire inquiétant. Il n'aurait rien d'alarmant si le monde se trouvait encore dans les conditions d'il y a vingt ans. Jusqu'avant l'invention des armes nucléaires, Dieu était toujours du côté des plus forts bataillons industriels. Les victoires initiales d'une forte puissance militaire étaient toujours restées sans lendemain lorsqu'une puissance industrielle supérieure, capable de résister jusqu'à l'épuisement économique de l'adversaire, pouvait finalement écraser sous le poids de son industrie supérieure.

« Mais si, écrit Sternberg (p. 35), à la suite de la révolution militaire, du fait des bombes atomiques et des bombes à hydrogène, la PREMIÈRE étape d'une guerre peut en même temps être l'étape DÉCISIVE, la balance des secteurs militaires n'est pas seulement essentiel pour le début de la guerre, elle peut en déterminer l'issue. »

En se fondant sur des données et des considérations qu'il nous est impossible de résumer, Sternberg estime que pour l'instant, quant à l'armement nucléaire, les Etats-Unis disposent encore d'une certaine supériorité pour ce qui est du nombre et de la puissance des bombes. Il en voit la preuve dans le fait que l'U.R.S.S. ne cesse de réclamer la destruction des bombes jusqu'ici produites, ce qu'elle ne demanderait pas si sa supériorité était déjà acquise. Il paraît cependant possible, voire probable, que l'U.R.S.S. ne parviendra pas à renverser à son profit cette balance jusqu'ici favorable à l'Occident, car le développement des productions nucléaires en Europe occidentale, pour l'instant à ses débuts, accroîtra le potentiel du monde libre, tandis que l'U.R.S.S. ne saurait tolérer que ses satellites fabriquent des bombes atomiques ou des bombes H, « car les Russes ont à craindre que ces armes nucléaires ne se retournent contre eux » (p. 119).

Il en est de même en ce qui concerne les armées pourvues d'armes dites conventionnelles. Ce que Sternberg a déjà souligné quant au potentiel économique, il le répète en ce qui concerne le potentiel militaire : les événements d'octobre 1956 ont démontré que l'U.R.S.S. ne peut compter sur ses satellites, dont les réserves économiques,

humaines et militaires risquent de lui échapper à partir du moment où la guerre froide dégènerait en une guerre tout court.

Les chances de la paix

L'ouvrage de Fritz Sternberg est empreint d'un optimisme solide et raisonné. Selon lui — et nous partageons son avis — c'est la révolution militaire, en aboutissant aux armes nucléaires, qui « renforce les chances de la paix parce que ces armes ne permettent plus à personne de remporter la victoire, mais menacent tous de la destruction » (p. 61).

Du fait de la dispersion des bases américaines entourant l'U.R.S.S., « il est à peu près exclu qu'une attaque-surprise même parfaitement réussie de l'U.R.S.S. parvienne à détruire la force américaine au point de rendre les Américains incapables de contre-attaquer ». Il en résulte que les villes et les centres industriels soviétiques subiraient à leur tour les mêmes destructions. C'est la *balance of terror* (le mot est de Churchill) qui est notre meilleure garante de la paix... à la condition que cette balance demeure, ne serait-ce que légèrement, favorable à l'Occident. « Dans l'avenir immédiat, écrit Sternberg (p. 61), aucun facteur n'est aussi important pour la préservation de la paix que le maintien d'une supériorité militaire des Etats-Unis. » Dans l'avenir immédiat, car Sternberg prévoit, comme d'ailleurs nous-même, que les processus de transformation devenus visibles en U.R.S.S. depuis la mort de Staline finiront par imposer peu à peu une modification du régime dans le sens de la démocratie, sous des formes encore impossibles à prédire. En attendant, la supériorité militaire des Etats-Unis est notre seule sauvegarde.

Cette supériorité serait sérieusement ébranlée, voire anéantie, si les Soviets parvenaient à mettre la main sur l'Allemagne occidentale et, en partant de cette base, à s'emparer du reste de l'Europe libre. « Si les Russes y réussissaient, ils auraient accomplis sans aucun doute le pas décisif leur permettant, grâce à ce bloc dominé par eux, d'atteindre et de dépasser dans un proche avenir la production industrielle des Etats-Unis. LE PARALLÉLOGRAMME MONDIAL DES FORCES SERAIT AINSI DÉCISIVEMENT BOULEVERSER EN LEUR FAVEUR (3). Les Russes le savent, et les Américains, naturellement, ne l'ignorent pas non plus. Aussi est-ce l'intérêt le plus vital des Américains de ne pas tolérer des assauts expansifs, directs ou indirects, des Russes en Europe... Le problème n'est plus d'opposer aux divisions russes en Europe tel ou tel nombre de divisions américaines ou européennes empêchant les Russes d'avancer, MAIS DE FAMILIARISER L'U.R.S.S. AVEC LA CERTITUDE QUE L'AMÉRIQUE EST PRÊTE A S'ENGAGER POUR L'EUROPE DANS LA GUERRE TOTALE, ATOMIQUE (4). Si cette politique américaine l'emporte, il n'y aura probablement plus de guerre « mineure » en Europe et autour de l'Europe, et probablement plus de guerre du tout si la raison demeure le facteur décisif des deux côtés (pp. 93-94). »

Dans le bref avant-propos rédigé au lendemain du lancement du premier sputnik, Sternberg précise ainsi sa pensée :

« L'U.R.S.S., avec sa population de 200 millions, a moins d'habitants que les Etats-Unis, l'Angleterre, la France et l'Allemagne occidentale réunis... Ce serait un aveu de faillite des

(2) Sous l'angle du potentiel économique total (agriculture comprise), le rapport est même de 1 à 3.

(3) C'est Sternberg qui souligne.

(4) C'est nous qui soulignons. — L. L.

Nouveaux projets de réforme scolaire en Union soviétique

Il était à peu près impossible, depuis plusieurs années, et notamment depuis le lancement du premier « spoutnik » en octobre 1957, de convaincre qui que ce fut, parmi les journalistes ou parmi les universitaires, des graves difficultés que soulevaient en Union soviétique les problèmes de l'enseignement. La formation des élites intellectuelles ne pouvait manquer d'approcher de la perfection dans un pays où savants et techniciens étaient capables de lancer dans les espaces intersidéraux des masses imposantes de métal. Et chacun s'extasiait à l'envi sur la prodigieuse quantité de techniciens que les universités et les instituts produisaient chaque année.

C'était ne considérer qu'un aspect du problème, et d'ailleurs le considérer mal — car, parmi ces thuriféraires improvisés, personne ne s'est avisé de rechercher ce que désignait précisément le terme de « techniciens », en sorte que les comparaisons établies à ce sujet entre l'Union soviétique, les Etats-Unis et la France n'avaient aucune valeur, sauf pour la propagande communiste. Un autre aspect du problème de l'enseignement, tout aussi important, passait inaperçu ou presque, et la plupart de ceux qui y portaient

attention s'en tenaient aux affirmations de l'« Agitprop » : on considérait comme acquis que l'enseignement secondaire — l'école de dix ans — était désormais obligatoire en U.R.S.S., que tous les jeunes soviétiques seraient désormais conduits jusqu'à l'« attestation de maturité », le baccalauréat soviétique. Lors du XX^e Congrès du Parti communiste soviétique, Khrouchtchev avait annoncé « la réalisation, pour l'essentiel, au cours des cinq ans à venir, de l'instruction secondaire générale dans toutes les villes et les localités rurales ». Et, comme première mesure, on avait supprimé à partir de septembre 1956 les « droits d'inscription » encore perçus jusque là « dans les grandes classes des écoles secondaires, dans les établissements secondaires et dans les établissements d'enseignement supérieur » (*Cahiers du Communisme*, mars 1956, p. 84).

En général, ceux qui, en France, avaient connu cette décision en avaient félicité les auteurs, car le système d'enseignement qu'on affermissait ainsi en Union soviétique correspondait assez exactement à celui que les réformateurs rêvent d'instaurer en France, et auquel s'attache désormais le nom de M. Billières. La rencontre d'ail-

Etats-Unis et du bloc démocratique qu'ils dirigent, si avec une production industrielle triple et une population supérieure de 50 % ils n'étaient en mesure de mener de pair l'armement atomique et l'organisation d'armées conventionnelles capables de tenir tête aux Russes dans des guerres mineures. Des guerres « mineures » peuvent facilement dégénérer en guerres totales, atomiques, menaçant d'anéantir toute la planète. Il est d'autant plus nécessaire d'être assez armé en ce domaine pour empêcher des guerres mineures d'éclater ou, du moins, les étouffer dès le premier moment.»

L'Inde et la Chine

Dans son analyse du rapport des forces, Sternberg consacre quelques chapitres aux régions sous-développées, où le Kremlin poursuit inlassablement son travail de pénétration. Sternberg souligne le danger que constituerait pour le monde libre le passage de ces pays dans le camp totalitaire.

Ce danger existerait même sans les manœuvres économiques, politiques et diplomatiques de Moscou. Sternberg pose très bien le problème en mettant l'accent sur la misère proche de la famine qui sévit dans ces régions. Elles ont besoin de développer leur économie à une cadence rapide, donc d'investir des sommes énormes, et pour ce faire, il ne leur reste le choix qu'entre deux méthodes : ou bien l'appel à l'aide occidentale, c'est-à-dire essentiellement américaine, ou bien le financement par leurs seuls et propres moyens.

Sternberg estime qu'une aide ne représentant que 1 % du revenu du monde occidental et destinée exclusivement au développement économique (aide militaire non comprise) pourrait être d'une importance décisive pour l'Asie. Si ces pays étaient obligés de financer leurs investissements par leurs propres ressources, ils se

trouveraient — tout comme l'U.R.S.S. pendant les deux premiers plans quinquennaux — devant la nécessité de réduire le niveau d'existence de leur population dans des proportions telles que seule une implacable dictature serait en mesure d'imposer ces privations. Aussi, en abandonnant les régions sous-développées à elles-mêmes, l'Occident les orienterait-il vers le totalitarisme et risquerait-il de les refouler vers le bloc soviétique.

« Sans une suffisante aide économique, écrit Sternberg (p. 297), les gouvernements asiatiques qui s'efforcent d'emprunter la voie démocratique seraient gravement menacés. »

« En Asie, poursuit-il, il y aura compétition entre la méthode indienne [celle de la démocratie] et la méthode chinoise [celle du totalitarisme]. Le monde occidental est hautement intéressé à ce que la méthode indienne, démocratique, l'emporte en Asie. »

C'est évidemment aussi notre avis. Mais nous cessons d'être d'accord avec Sternberg lorsque, soulignant l'intérêt qu'aurait l'Occident à desserrer l'alliance sino-soviétique, il recommande à l'Amérique et au monde occidental d'accorder leur appui à la Chine « sans souci de son régime intérieur ». Il ne spécifie malheureusement pas en quoi devrait consister un tel appui. S'il nous paraît naturel et désirable que le monde libre aide l'Inde autant que possible pour l'empêcher de tomber dans le totalitarisme, nous ne voyons point en quoi l'aide occidentale pourrait permettre à la Chine d'ores et déjà totalitaire d'en sortir. Une aide économique occidentale accordée à la Chine de Mao n'atténuerait en rien la misère du peuple chinois. Elle permettrait tout simplement à l'allié de Khrouchtchev de renforcer à la fois son potentiel économique et militaire... avec les fonds fournis par le monde libre.

C'est là le seul point sur lequel nous ne puissions partager l'avis de Fritz Sternberg.

LUCIEN LAURAT.

leurs n'est pas fortuite, et, si c'en était ici le lieu, on montrerait sans peine que les deux systèmes, celui qui n'est encore qu'en projet en France, celui qu'on a essayé d'appliquer en U.R.S.S., ont la même origine idéologique, puisent aux mêmes sources doctrinales. Dans les deux cas, il s'agit non seulement de prolonger la durée de la formation scolaire obligatoire, mais de maintenir aussi longtemps que possible, jusqu'au terme de l'adolescence s'il en était moyen, la durée de l'enseignement commun, de ce que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de « tronc unique ».

A plusieurs reprises, et précisément parce que les mêmes idées ont cours chez nous, nous avons mis en garde contre cet engouement, et signalé les difficultés que se préparaient les dirigeants soviétiques, et auxquelles ils étaient déjà aux prises quand, avec ce mépris de l'expérience qui les caractérisent, ils entreprirent de mettre en application des mesures qui devaient les aggraver (1). En deux mots, l'élargissement de l'enseignement secondaire de culture générale, et à plus forte raison son extension à tous les adolescents, conduisent à déraciner socialement des milliers de jeunes issus des milieux populaires, ouvriers, paysans, et, chez nous, artisanaux : on ne les prépare pas à exercer le métier de leur père, ou un métier analogue. Qui plus est, on leur enlève le goût, l'aptitude psychologique à le faire, et pourtant l'immense majorité d'entre eux ne pourra pas accéder aux fonctions sociales et aux professions qui exigent un degré supérieur d'instruction, parce que le nombre de ceux qui remplissent ces fonctions sera toujours limité, si pléthoriques que puissent être les « cadres » d'une société.

L'aboutissement d'une telle méthode, c'est la création d'une classe d'APATRIDES SOCIAUX, de chômeurs intellectuels d'un genre tout particulier, puisque ce sont des jeunes qui ont poursuivi leurs études secondaires en vue d'entrer dans l'enseignement supérieur, et qui, ayant échoué, sont obligés de chercher dans la production industrielle ou agricole un emploi quelconque pour lequel ils ne sont pas préparés et n'ont aucune inclination.

Or, en U.R.S.S., les jeunes gens et les jeunes filles qui connaissent ce sort ne sont pas quelques-uns. ILS SE COMPTENT PAR CENTAINES DE MILLIERS et, si l'on n'y avait pas mis le holà, ils auraient formé demain l'immense majorité de leur classe d'âge. On imagine le danger que peut créer pour l'État, même dans une société aussi despotique que la société soviétique, l'amertume de ces immenses cohortes de « ratés ».

Ces quelques considérations suffisent, nous semble-t-il, à mettre à nu le vice fondamental d'un système d'enseignement dont la conception d'ensemble recueille encore chez nous une approbation très large. A lire d'un peu près la « note » que « le camarade Khrouchtchev » a fait approuver par le Presidium du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., et qu'ont publiée les *Izvestia* du 21 septembre 1958, on se rendra compte que le système n'a pas révélé plus tôt toute sa mal-faisance uniquement parce que son application était bien loin d'être aussi générale que ne le prétendaient les maîtres du régime et ses admirateurs. On se rendra compte aussi qu'en plus de l'erreur d'ensemble, il souffrait de défauts, moins importants peut-être, mais cependant fort graves.

L'école de sept ans

Il n'est pas possible de reproduire l'ensemble de cette note : les textes que préparent les services soviétiques sont toujours effroyablement prolixes. Le texte, qui reprend les idées déjà

exprimées au XIII^e Congrès du Komsomol, ne présente d'ailleurs pas un caractère définitif. Les propositions qui s'y trouvent seront soumises au Comité central, puis au Soviet suprême. Ce ne sera évidemment que pour la forme, mais cela permet de gagner du temps. Depuis deux ans, les dirigeants soviétiques tâtonnent, eux qu'on nous présente toujours comme si assurés dans leur démarche, grâce à l'infaillible boussole du marxisme-léninisme. Ils se donnent encore le temps de la réflexion, et il n'est pas du tout assuré que le plan de réforme présenté par Khrouchtchev soit accepté, ni exécuté s'il est accepté.

Donnons d'abord, sans en garantir la parfaite authenticité, le bilan qu'a tracé le premier secrétaire du Parti des réalisations communistes dans le domaine de l'enseignement :

« Si en Russie prérévolutionnaire il n'y avait en 1914 que 9,6 millions d'élèves dans les écoles primaires et secondaires, pendant l'année scolaire 1957-1958, le nombre d'élèves dans notre école d'enseignement général s'élevait à 28,7 millions et, avec l'enseignement pour adultes, à 30,6 millions. Pendant ce temps, le nombre d'élèves dans les classes supérieures des écoles secondaires a augmenté de près de quarante fois. Les succès de l'éducation nationale sont particulièrement grands dans une série de républiques fédérales dont la population était dans le passé presque entièrement analphabète. Par exemple, dans les écoles de la S.S.R. ouzbek, on compte aujourd'hui plus de 1,3 million d'élèves, alors qu'en 1914 il y avait sur le territoire de l'Ouzbékistan actuel un peu plus de 17.000 écoliers.

« Les progrès sont également considérables dans le domaine de l'enseignement supérieur et secondaire spécial. En Russie prérévolutionnaire, il n'y avait que 182.000 étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur et les instituts techniques, alors qu'aujourd'hui leur nombre dépasse 4 millions. Notre école supérieure a formé d'admirables cadres de l'intelligentsia soviétique, ingénieurs, agronomes, zootechniciens, professeurs, médecins et autres spécialistes. A l'heure actuelle, près de 6,8 millions de spécialistes travaillent en Union soviétique qui ont reçu une instruction supérieure et secondaire spéciale. »

Volontiers, de tous ces chiffres, nous ne retiendrons qu'un seul : celui des élèves que comptaient en 1914 les écoles primaires et secondaires de la Russie tsariste. Il témoigne d'un effort considérable en vue de la scolarisation populaire, surtout si l'on tient compte, non seulement de l'infériorité numérique de la population d'alors par rapport à celle d'aujourd'hui, et du peu de soin qu'on apportait au développement de l'enseignement dans les régions coloniales de l'empire, mais aussi de l'importance médiocre que revêtait alors dans tous les pays du monde la formation professionnelle et technique dans le cadre de l'école. Manifestement, l'ancien régime était en voie d'étendre l'instruction primaire à la totalité des enfants. Une fois de plus on se rend compte que les bolcheviks n'ont pas trouvé (ou pris) la Russie à l'état de « table rase ».

Jusqu'à la généralisation de l'enseignement secondaire décidée en 1956, puis suspendue au courant de 1958, l'enseignement primaire et secondaire soviétique se présentait de la façon suivante :

(1) Voir notamment B.E.I.P.I., n° 122 - 1^{er}-15 janvier 1955 : *Un nouvel aspect du problème scolaire en U.R.S.S.*; Est et Ouest, n° 169, 1^{er}-15 mars 1957 : *Un des problèmes sociaux de l'U.R.S.S. : les étudiants et la production* et n° 197 - 16-30 juin 1958 : *Les problèmes de la réforme de l'enseignement en Union soviétique*.

La scolarité commençait à sept ans. Pendant quatre ans, quelle que fût la dénomination de l'établissement, l'enseignement était le même et correspondait en gros à notre cycle primaire. Après, venaient deux séries d'écoles secondaires, les écoles secondaires partielles ou *écoles de sept ans*, dont les élèves avaient de onze à quatorze ou quinze ans, et les écoles secondaires complètes, ou *écoles de dix ans*, dont les élèves avaient de onze à dix-sept ou dix-huit ans.

En vertu du « principe de l'école unique et de la succession graduelle de tous les cycles de l'éducation nationale », le programme des classes inférieures des écoles de dix ans était le même que celui des écoles de sept ans.

Théoriquement, la fréquentation des écoles de sept ans était obligatoire depuis 1949. En fait, on est loin d'y être parvenu. Citons Khrouchtchev :

« Nous ne pouvons pas oublier qu'à l'heure actuelle, bien que l'instruction de sept ans soit obligatoire, une partie considérable des jeunes non seulement ne reçoivent pas une instruction secondaire complète mais ne terminent même pas sept classes. D'après les données du Conseil central de l'enseignement de l'U.R.S.S., ces dernières années, 80 % environ des enfants entrés en première terminent la septième, même compte tenu des élèves qui redoublent une classe. Cela veut dire que nous sommes encore loin d'avoir réalisé dans la vie le principe de l'instruction obligatoire de sept ans. »

[La première, c'est la classe de début de l'école primaire, la septième, c'est l'école terminale de l'école de sept ans.]

Admirons ce pouvoir despotique qui, en dix ans, n'a pas réussi à faire respecter l'obligation scolaire jusqu'à quatorze ans ! Les raisons sont pour une part le manque de locaux et de maîtres, pour une autre le besoin qu'ont les parents de leurs enfants, à la campagne pour travailler sur le lopin de terre individuel, à la ville pour aller faire la queue dans les magasins et pourvoir à ces besoins annexes grâce auxquelles les Soviétiques compensent un peu la médiocrité de leurs salaires.

Cela n'empêchait pas Khrouchtchev de célébrer devant le XX^e Congrès les résultats acquis. « En U.R.S.S. a été réalisée l'éducation générale de sept ans à la ville et à la campagne et dans les plus grandes villes on a introduit pour l'essentiel l'instruction de dix ans », s'exaltait-il (o.c., p. 84). N'allons pas dire qu'il mentait, car il y a, pour un pouvoir bureaucratique, deux sens au mot réalisation : la réalisation sur le papier et la réalisation dans la vie.

L'école de dix ans

L'aspiration des dirigeants soviétiques est de « faire passer toute notre jeunesse, des millions de garçons et de filles par l'école secondaire de dix ans ». Mais, de toute évidence, ces millions de garçons et de filles ne pourront pas « être absorbés tous par les établissements d'enseignement supérieur et secondaire spécial ».

« Or, poursuit la note, à l'heure actuelle, notre école de dix ans ne remplit pas la tâche de préparer la jeunesse à la vie, mais la prépare seulement à entrer dans les établissements d'enseignement supérieur. Parmi la jeunesse qui termine les études secondaires ainsi que dans les familles, les collectifs pédagogiques des écoles, l'opinion persiste avec ténacité que c'est ce qu'il faut, que notre école secondaire a pour mission de préparer les gens uniquement pour assurer le recrutement des établissements d'enseignement supérieur pour qu'ils reçoivent ensuite une instruction supérieure. »

Le résultat, c'est que par suite de l'augmentation du nombre de ceux qui terminent l'école de dix ans, la proportion de ceux qui n'entrent pas dans les écoles supérieures ne fait que croître. Ces dernières années, c'est « la majorité d'entre eux » qui, leurs études secondaires terminées et leur diplôme obtenu, « ne sait pas où aller ».

Les chiffres cités dans la note Khrouchtchev ont quelque chose d'hallucinant :

« Dans les conditions actuelles, nous pouvons admettre dans les établissements d'enseignement supérieur environ 450.000 étudiants par an, dont à peu près la moitié pour la section de jour (2). Or, la plupart des jeunes gens ayant fait dix ans d'études secondaires ne sont pas préparés à la vie pratique quand ils les terminent. Pendant la période de 1954 à 1957, plus de 2,5 millions de personnes ayant terminé leurs études secondaires ne sont pas entrées dans les écoles supérieures et les instituts techniques. Rien qu'en 1957, ce nombre a été de plus de 800.000. »

Que dirions-nous si, une fois l'enseignement supérieur pourvu, nous nous trouvions devant 160.000 bacheliers contraints à chercher une place d'ouvrier ou d'employé ?

L'échec toutefois n'est pas exactement là où nous croyons le voir. Les théoriciens de l'école unique jusqu'à dix-sept ou dix-huit ans n'ignoraient pas que les garçons et les filles ne poursuivraient pas tous des études supérieures. Mais ils imaginaient que, soit parce que le travail manuel aurait été ennobli et serait devenu « une fonction et une joie » au lieu d'être « une servitude et une souffrance » (J. Jaurès), soit parce que la conscience civique serait plus développée et le sentiment de l'égalité plus profond, il n'y aurait aucune difficulté à ramener ou à amener à l'usine, à l'atelier ou à la ferme les jeunes gens qui ne poursuivraient pas des études supérieures, même si leur famille avait exercé une fonction qui n'était pas manuelle. On se flattait aussi de l'espoir que, grâce au développement de la technique, les besoins fatigants, ou fastidieux ou sales, seraient bientôt éliminés et remplacés par des tâches plus proches de celles de l'ingénieur. Ainsi serait résolue, selon la formule communiste, « la contradiction entre le travail manuel et le travail intellectuel ».

Or, cette contradiction n'a pas été résolue ni surmontée dans la Russie soviétique. Tout au contraire. En dépit d'efforts considérables de propagande, d'éducation et d'action psychologique, la mentalité d'autrefois subsiste dans les familles. Il apparaît même, au travers des affirmations de Khrouchtchev, que le désir de fuir le travail manuel a pris des proportions inconnues en Occident, engendré une sorte de ruée vers les places où l'on ne travaille pas de ses mains.

C'est peut-être là ce qui porte contre le communisme la condamnation la plus décisive : avoir fait la plus gigantesque des révolutions, fait mourir des hommes par millions, écrasé toutes les libertés sous le pire des despotismes pour mettre à l'honneur le travail ouvrier, et que tout cela aboutisse à cette fuite loin de l'atelier, loin de l'usine, loin du kolkhoze !

« Le travail manuel se distingue encore considérablement chez nous du travail intellectuel, et l'ancien ordre nous a laissé en héritage une situation dans laquelle la préférence semble être donnée à une partie de la jeunesse qui doit obligatoirement se faire inscrire dans les établissements d'enseignement supérieur, et ne pas aller dans les usines ou les kolkhozes. Quant

(2) Par opposition aux cours du soir.

aux autres, ce sont ceux qui « n'ont pas su faire leur chemin » et « n'ont pas fait preuve de dons ». C'est à eux d'aller dans la production...

« Les garçons et les filles qui ont fait des études secondaires considèrent en règle générale que le seul chemin de la vie acceptable pour eux est de poursuivre leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur ou, à la rigueur, secondaire spécial. Une partie de ceux qui ont terminé l'école de dix ans vont à contre-cœur travailler dans les fabriques, les usines, les kolkhozes et les soukhozes, certains d'entre eux y voyant une sorte d'offense qui leur est faite.

« Cette attitude dédaigneuse de grand seigneur à l'égard du travail manuel se manifeste aussi dans les familles. Si un petit garçon ou une petite fille ne travaille pas bien en classe, les parents et son entourage font peur à l'enfant, lui disant que s'il n'est pas un bon élève, s'il n'obtient pas une médaille d'or ou d'argent (3), il ne pourra pas faire d'études supérieures et devra travailler comme simple ouvrier dans une usine. On fait du travail manuel une sorte d'épouvantail pour les enfants. Je ne parle même pas de ce que pareils raisonnements ont d'offensants pour les travailleurs de la société socialiste. »

Places peu nombreuses relativement à la foule des candidats : s'étonnera-t-on qu'il en résulte un développement considérable du favoritisme et de la corruption ?

« Il faut dire que la pratique qui a existé jusqu'à il y a peu de temps de créer des conditions privilégiées pour l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur en faveur de ceux qui terminaient les études secondaires avec une médaille d'or ou d'argent compliquait encore la situation. En effet, une grande pression s'exerçait sur les professeurs de la part de certains parents qui désiraient vivement voir leurs enfants obtenir une médaille.

« En outre, il y a beaucoup de défauts dans la sélection même des jeunes et leur inscription dans les établissements d'enseignement supérieur. Bien que des concours existent pour l'admission dans ces établissements, il faut reconnaître que pour y être admis il ne suffit souvent pas d'avoir passé avec succès les examens. Ce n'est pas pour rien qu'on dit parmi les jeunes qui entrent dans ces établissements qu'une fois le concours passé par eux commence le concours des parents, et c'est lui qui souvent décide tout. »

Que résulte-t-il de ce « concours des parents » ? Tout simplement « qu'il n'y a encore, dans les écoles supérieures que peu d'enfants d'ouvriers et de kolkhoziens. Dans les écoles supérieures de Moscou par exemple, il n'y a que 30 à 40 % d'enfants d'ouvriers et de kolkhoziens. Les autres étudiants sont des enfants d'employés, de l'intelligentsia. Bien entendu, une telle situation est manifestement anormale. Je ne parle même pas de ce que le nombre des ouvriers et des kolkhoziens eux-mêmes qui font des études supérieures avec abandon de la production ne s'élève chez nous qu'à des unités. »

Or, Khrouchtchev nous a appris au début de sa note qu'il n'existe plus depuis longtemps de ces « facultés ouvrières » créées à l'origine par le pouvoir soviétique et pour lesquelles on recrutait des ouvriers adultes qui y recevaient une instruction secondaire avant d'être dirigés vers les établissements d'enseignement supérieur.

Solutions proposées

Les solutions que propose Khrouchtchev sont révolutionnaires, au sens où révolutionnaire signifie sommaire et brutal : il ne s'agit de rien moins que de passer d'un extrême à l'autre et

de supprimer l'enseignement secondaire de culture générale, un ou deux ans après avoir décidé de l'étendre à tout le monde. Après tout, dans le maniement du matériel humain, les dirigeants soviétiques ont fait souvent preuve de moins de douceur et de prévenance.

Que veut l'Etat socialiste ? De bons ouvriers ? De bons cadres ? De bons techniciens ? De toutes façons, des hommes et des femmes capables « de participer activement à la production des valeurs nécessaires à la société », et désireux de le faire. Pour cela, il faut habituer tous les jeunes gens, et très tôt, au travail productif, industriel et agricole.

Il faut donc prévoir plusieurs étapes. La première, ce sera l'école de sept ou huit ans, c'est-à-dire jusqu'à quatorze ou quinze ans. Elle « devra être obligatoire pour tous », ce qu'elle est déjà, mais en théorie seulement. Pour qu'elle le devienne vraiment, « il faut améliorer sérieusement la base matérielle des écoles, liquider enfin la multiplicité des équipes, fournir aux écoles un équipement scolaire moderne ».

[Faute d'un nombre suffisant de locaux scolaires, les élèves sont répartis en équipes, comme les ouvriers des usines, les équipes travaillant l'une le matin, l'autre l'après-midi, quelquefois une troisième le soir.]

« Dans cette première étape de l'enseignement secondaire, l'attention doit porter avant tout sur l'étude des bases des sciences, la formation polytechnique et l'éducation pour le travail, l'éducation de la moralité communiste, la préparation physique des enfants et le développement chez eux du bon goût artistique. Ici on ne doit pas surcharger les écoliers, ce qui a un effet nuisible sur leur santé. »

Au sortir de cette école, toute la jeunesse scolaire sans exception devrait être « incorporée dans le travail socialement utile des entreprises, des kolkhozes, etc. ». Personne ne devrait y échapper. Ni la situation des parents, ni les démarches n'exempteraient qui que ce fût du travail productif : ainsi serait réalisée la démocratie.

A ces jeunes, on donnerait la possibilité d'apprendre un métier par différents moyens, soit « directement dans la production », grâce à « l'organisation de cours de courte durée et l'apprentissage dans les brigades », soit « dans les écoles de fabrique et d'usine et dans des écoles agricoles analogues », soit encore (la pensée de Khrouchtchev est ici hésitante) dans des écoles techniques de type plus classique dans lesquelles on ferait « porter le gros de l'effort sur la formation professionnelle spéciale des élèves ».

Cette méthode n'offre pas d'inconvénients majeurs pour la formation de ceux qui doivent rester des ouvriers ou des paysans. Mais il faut songer aussi à ceux qui doivent recevoir « une instruction secondaire complète ».

« Le plus rationnel, selon Khrouchtchev, serait d'instruire garçons et filles sans leur faire quitter la production », cela en créant « des écoles du soir (par équipes) » où la jeunesse ouvrière pourra à la fois « recevoir une instruction secondaire complète » et « approfondir sa formation professionnelle », et en instituant « un système bien étudié d'enseignement par correspondance dans lequel les études devront être hautement qualifiées : les cours devront être largement édités, le matériel scolaire nécessaire fourni, des consultations données systématiquement à ceux qui le demandent ».

(3) Que diraient les adeptes de la pédagogie nouvelle, qui si longtemps nous lassèrent les oreilles avec l'exemple soviétique, de ces médailles d'or et d'argent ?

Ainsi, conclut victorieusement Khrouchtchev « la possibilité sera maintenue chez nous pour chacun de recevoir l'instruction secondaire du niveau de l'école actuelle de dix ans... Tous les garçons et toutes les filles pourront, s'ils le désirent, recevoir une instruction secondaire complète dans les établissements scolaires du soir tout en travaillant dans les fabriques et les usines, tout en participant au travail, pas nécessairement un travail manuel, travaillant peut-être dans un bureau, mais vivant en tout cas d'un travail utile dans la société. Un tel système d'éducation aidera les gens à ne pas s'éloigner de la vie, nos garçons et nos filles entreront dans la vie comme des gens préparés, des travailleurs de pleine valeur de la société communiste, ils participeront directement par leur travail à la création des biens matériels nécessaires à toute la société. Il faut commencer dès l'école à les préparer à la production, à un travail utile dans la société. Leur donner le maximum d'instruction possible, puis les diriger vers la production. »

Aux élèves, disons aux jeunes qui se montrent particulièrement bien doués, on fera quelques concessions. « Aux élèves des écoles pour jeunes ouvrières et rurales qui mènent de front avec succès les études et le travail dans la production » devront être accordées certaines facilités : on pourrait par exemple « les exempter deux ou trois jours par semaine de travail dans la production pour leur permettre de consacrer entièrement ces jours aux études ». De même, le jeune homme pourra se spécialiser dans un domaine et, après avoir travaillé dans la production, aller dans un établissement scolaire spécialisé. « Mais il faut d'abord l'éprouver dans l'enseignement du soir sans abandon de la production. »

Sans doute Khrouchtchev a-t-il senti ce qu'il y avait d'extravagant à vouloir, non seulement permettre à chacun de se donner une culture secondaire, mais encore préparer l'entrée dans l'enseignement supérieur par le seul moyen d'écoles du soir et de cours par correspondance, car il a ajouté qu'il fallait prévoir, « à titre exceptionnel, pour les enfants particulièrement doués qui, dès leur jeune âge, manifestent des dons par exemple pour les mathématiques, la musique, les arts plastiques, des écoles secondaires appropriées dans lesquelles ils recevraient l'instruction secondaire nécessaire pour poursuivre leurs études dans des établissements d'enseignement supérieur correspondants. Cela est nécessaire pour que notre Etat puisse développer et utiliser comme il faut les talents nés dans le peuple. »

Et, plus loin, il a convenu qu'il serait vraisemblablement nécessaire, pendant la période de transition (trois ou quatre ans), « de conserver un certain nombre des écoles de dix ans qui existent aujourd'hui. Il est possible qu'il soit reconnu utile de faire une sélection parmi les élèves doués des écoles existantes afin de réunir dans des écoles déterminées les enfants particulièrement doués qui manifestent des dispositions par exemple pour l'étude de la physique, des mathématiques, de la biologie, du dessin industriel, etc. Il est préférable de les préparer à entrer dans les établissements d'enseignement supérieur selon les dispositions manifestées. Nos établissements d'enseignement supérieur spécial recevront alors des garçons et des filles mieux préparés à assimiler les sciences exactes et autres. »

L'enseignement supérieur

Peut-être, par ce biais, conservera-t-on un enseignement secondaire de culture générale assez important pour fournir à l'enseignement supérieur

la plus forte part des contingents d'étudiants dont il a besoin. C'est en tout cas dans ce sens que les difficultés auxquelles se heurtera la réforme forceront vraisemblablement les dirigeants soviétiques à chercher remède. Pour le moment, Khrouchtchev est tout à la logique de son idée, et c'est l'enseignement supérieur qu'il rêve de transformer aussi en cours du soir.

Aujourd'hui, si on l'en croit, l'enseignement supérieur est totalement séparé de la vie, et pourtant c'est d'enseignement technique qu'il parle (et d'enseignement technique d'un niveau qui paraît plus « secondaire » que « supérieur »).

« Prenez l'Académie agricole Timiriazev. On y étudie non pas dans les champs mais surtout sur les plates-bandes. On étudie la vache et les autres animaux non pas dans l'exploitation, comme le veut la vie, mais surtout sur maquettes. Pour chaque étudiant, il y a au total plus d'une personne qui le sert. Et on appelle cela l'école supérieure soviétique.

« C'est pourquoi j'entends très souvent (et je suis même parfois obligé d'intervenir pour défendre les jeunes spécialistes), les cadres kolkhoziens dire : nous n'avons pas besoin de jeunes, pourquoi nous envoyez-vous des jeunes ?

« Une fille, un garçon arrivent dans un kolkhoze, ils tournent, ils vivent ; mais pratiquement, ils ne peuvent pas aider le président du kolkhoze à mieux gérer les affaires. Et il en résulte qu'un praticien sans instruction, le président du kolkhoze ou le brigadier sont plus précieux pour l'économie que ce nouveau venu dans le kolkhoze qui, tout en étant bien préparé théoriquement, ne sait pas rattacher la théorie à la pratique. »

Même chose dans l'industrie :

« Maintenant, les étudiants stagiaires traînent dans l'usine ; il y en a un qui travaille et dix-quinze qui le regardent et ont peur de s'approcher eux-mêmes de la machine. D'ailleurs, l'administration de l'entreprise elle-même n'a pas grande confiance dans les stagiaires parce qu'ils n'ont pas de qualifications et si on leur confie une machine il en résulte une perte de puissances productives, de possibilités de production. Les entreprises n'aiment pas les stagiaires. »

Tout changera si, grâce à la réforme de l'enseignement secondaire, on n'admet plus dans les écoles supérieures que des jeunes qui auront déjà « une expérience de la vie », qui auront fait dans la production un stage de travail pratique qui, celui-là, sera sérieux.

Il sera plus facile alors de ne retenir pour l'enseignement supérieur que « ceux qui manifesteront le plus de dons et de désir de poursuivre leurs études », plus aisé aussi de faire jouer pour la sélection d'autres critères, très caractéristiques de la société communiste, « l'appréciation de l'activité des candidats par les organisations sociales (syndicat, komsomol), pour que la sélection se fasse à la fois d'après la formation, les dispositions et la certitude que l'intéressé justifiera les dépenses faites pour lui, qu'il pourra vraiment devenir un dirigeant utile de la production. »

Ce choix fait, le candidat accepté, point ne faudra se hâter de l'enlever à la production.

« Il paraît rationnel, dans la plupart des écoles supérieures d'enseigner les deux-trois premières années sans abandon de la production. Cela permettra de sélectionner, parmi l'énorme quantité de jeunes qui voudront faire des études, ceux qui auront montré qu'il ne s'agit pas chez eux d'un élan momentané, qu'ils ont vraiment soif d'apprendre, de la patience et de l'assiduité.

C'est seulement après cette troisième année qu'on pourra accorder des facilités — exempter trois jours par semaine de travail dans la production. Quant aux deux dernières années d'études supérieures, il sera peut-être reconnu utile d'exempter complètement les étudiants du travail dans la production, à l'exception du temps nécessaire pour la pratique de la production. »

Les deux ou trois premières années, c'est donc « la ligne de l'enseignement du soir et par correspondance » qui sera suivie, en premier lieu, par l'école technique supérieure. Khrouchtchev semble penser qu'on peut aller plus avant dans cette voie. Il a en tout cas invité les responsables à « réfléchir sérieusement à la question de l'enseignement supérieur et secondaire spécial du soir et par correspondance », d'abord pour qu'on ait la possibilité de se cultiver tout en faisant un travail utile à la société, ensuite parce que les anciennes « écoles techniques supérieures d'usine » ont donné d'excellents résultats et qu'il y a « dans l'économie nationale, pas mal d'ingénieurs qui ont acquis leurs connaissances et le diplôme de spécialiste par ce moyen. »

L'avenir de la réforme

Que cherchent les dirigeants soviétiques par cette réforme qui paraît dirigée contre la culture générale et l'esprit de l'Université et qui, assurément, portera à l'une et à l'autre des coups sensibles? D'abord à réagir contre les conséquences catastrophiques de la folle ambition qu'avaient conçue les idéologues : former au lycée, et si possible à l'université, tous les citoyens d'un Etat, y compris les balayeurs des rues. Il en est résulté deux maux : une formation médiocre des techniciens qui doivent jouer un rôle dans la production (et il est caractéristique que Khrouchtchev n'ait parlé à peu près que de ceux-là) (4), une pléthore de jeunes gens et de jeunes filles de formation secondaire, inaptes à tout travail, et peu désireux d'en accomplir un.

Et en quoi consiste la solution? Malgré d'évidentes extravagances dont la vie fera justice, même dans ce pays où la vie a tant de peine à faire entendre sa voix, on se tourne vers des pratiques très classiques. L'obligation scolaire est supprimée après quatorze ou quinze ans. Un nombre restreint d'adolescents poursuivra ses études dans l'enseignement secondaire de type normal. Les autres s'en iront à l'usine ou au kolkhoze. Là, s'ils ont la force de caractère nécessaire et assez de résistance physique pour faire face à une double besogne, certains d'entre eux pourront être « repêchés », grâce aux écoles du soir et aux cours par correspondance. Admettons que Khrouchtchev, fort de sa propre expérience — puisqu'il est un « ancien » de la faculté ouvrière — s'imagine que c'est de cette façon que l'on recrutera la majeure partie des futurs étudiants. L'expérience ne tardera pas à démentir ses espérances, et, au terme de ce vaste remue-ménage en tous sens, pendant lequel on aura pendant une première période « fourré » tout le monde au lycée, et pendant une autre chassé du lycée également tout le monde et supprimé les lycées eux-mêmes, la Russie soviétique connaîtra comme nos sociétés très bourgeoises un enseignement secondaire de culture générale réservé à un nombre relativement restreint d'adolescents parmi lesquels se recruteront la quasi-totalité des étudiants se destinant aux carrières qu'on n'ose continuer de dire libérales puisqu'il s'agit de l'U.R.S.S. (5), une bonne part des techniciens moyens, et la majeure partie des techniciens supérieurs. Et il n'est pas certain que, dans la « sélection » qui s'effectuera

à l'entrée de l'enseignement secondaire, les « injustices » soient moins nombreuses que chez nous.

Une fois de plus, on éprouve en face de la révolution soviétique prise dans son ensemble, le même sentiment d'une monstrueuse inutilité, tant de maux infligés naguère et aujourd'hui à tant de millions d'hommes pour revenir au point de départ, et même à certains égards plus loin en arrière!

Au demeurant, la réforme n'est pas faite, et les premières difficultés auxquelles vont se heurter Khrouchtchev et ses collègues — outre l'hostilité des parents, dont beaucoup les touchent de près : ce sont les prébendiers du régime — sont d'ordre tout matériel. Où, à quel endroit de la production, va-t-on caser ces garçons et ces filles de quinze ans.

« Une telle organisation de l'école d'enseignement général, reconnaît Khrouchtchev, nous obligerait dans un avenir immédiat à trouver du travail pour 2 à 3,5 millions d'adolescents par an, dont 40 % environ dans les villes et les autres dans les campagnes.

« La tâche de faire travailler un si grand nombre de jeunes n'est pas facile, d'autant plus qu'à l'heure actuelle les administrateurs répugnent beaucoup à embaucher les adolescents et les jeunes n'ayant pas atteint dix-huit ans. Mais cette tâche est d'une importance capitale pour le Parti et pour l'Etat. Il faudra briser les barrières bureaucratiques qui empêchent le travail des adolescents dans l'économie nationale et charger le Gosplan de l'U.R.S.S. de mettre au point un plan à long terme pour le travail des adolescents ayant fait huit années d'études à l'école. Un tel plan devra être concrétisé dans les conditions de chaque région économique administrative compte tenu de l'embauchage des adolescents à leur lieu de résidence.

« A ce propos, il convient évidemment de réfléchir à la question de réserver pour les adolescents des places dans les entreprises pour leur permettre de trouver sans obstacle du travail après huit ans d'école; créer des ateliers spéciaux dans les entreprises et choisir des lieux de travail correspondant à l'âge et aux possibilités des adolescents avec stricte observation des techniques de la sécurité. »

On parierait volontiers que le premier résultat de la réforme va être d'accroître le nombre des jeunes gens qui traînent dans les rues, surtout parmi les fils et les filles de la nouvelle bourgeoisie.

(4) On mesurera l'aberration où les idéologues ont conduit l'enseignement soviétique en constatant, d'après Khrouchtchev, que l'enseignement agricole, destiné à former des praticiens d'un niveau moyen, se donne en U.R.S.S. de façon purement scolaire, à peu près sans doute comme celui de la littérature. Il faudrait au moins, lit-on dans cette note, « qu'il y ait auprès de l'école supérieure agricole une puissante exploitation-école modèle. Les étudiants doivent soigner eux-mêmes les bêtes, réparer les machines, savoir faire marcher ces machines, ils doivent semer, cultiver et rentrer la récolte eux-mêmes ». Et Khrouchtchev de s'étonner que « dans les pays capitalistes », on procède de façon beaucoup plus réaliste et rationnelle : « Les étudiants des écoles supérieures agricoles [de ces pays] travaillent obligatoirement pendant la durée de leurs études dans la production agricole. »

Quant on lit de telles choses, on se dit que les quelques missions techniques déléguées à l'étranger par le gouvernement soviétique ont dû y « découvrir la lune » et qu'elles ont appris à M. Khrouchtchev lui-même que la barbarie la plus noire n'y était pas entièrement de règle.

(5) Khrouchtchev lui-même admet déjà, semble-t-il, que certaines de ces professions ne seront pas préparées « dans la production ». Il écrit bien : « Le travail des universités, des écoles supérieures de médecine, pédagogiques et autres doit aussi être solidement lié à la pratique. »

Mais il ajoute aussitôt : « Naturellement, il faut réfléchir sérieusement aux formes de ce lien. »

Chronologie du monde communiste

Septembre 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

2. PARIS : Réunion sur l'initiative de la C.G.T. et de la C.G.I.L., en application de leur accord du 6 février 1958, de délégués des organisations syndicales suivantes : C.G.A.T. d'A.E.F., C.G.I.L., C.G.K.T. (Cameroun), C.G.T., E.V.C. (Hollande) et E.V.C. 1958, F.I.S.E.M.A. (Madagascar), F.L.A. (Luxembourg) et U.G.T.A.N. Un Comité de coordination et d'action a été créé entre les organisations représentées adhérentes à la F.S.M. L'U.G.T.A.N. est invitée à participer en permanence aux travaux de ce comité.
12. LE CAIRE : Conférence syndicale internationale pour l'aide à l'Algérie. Participent aux travaux les délégués de l'U.R.S.S., de la Chine populaire, de la R.D.A., de la C.G.I.L. (Italie), de la République démocratique du Viet-Nam, de l'U.T.U.C. (Inde), l'Indonésie, le Soudan, l'Irak, le Maroc, Aden, Chypre, Jordanie, Lybie, Liban et R.A.U. Assistent à la conférence un délégué du F.L.N. et une délégation de la F.S.M.
25. Message du P.C.F. au P.C. des U.S.A. pour le trente-neuvième anniversaire de sa fondation : *« Votre lutte est aussi la nôtre. Elle nous est facilitée par l'unité idéologique qui n'a fait que se renforcer ces derniers temps dans les pays socialistes et dans les partis communistes et ouvriers sur la base du combat contre le révisionnisme. »*

U. R. S. S.

4. Moscou : Khrouchtchev reçoit Ziliacus, député travailliste britannique.
7. Moscou : Communiqué du Comité central : un Congrès extraordinaire du Parti se réunira le 27 janvier 1959. N. Boulganine a été libéré de ses fonctions de membre du Presidium du C.C. — Message de Khrouchtchev à Eisenhower : *« L'U.R.S.S. joindra tous ses efforts à ceux de la République populaire chinoise pour sauvegarder la paix dans l'Extrême-Orient et la paix du monde. Une agression contre la Chine qui est l'amie, l'alliée et la voisine de l'U.R.S.S. serait une agression contre l'Union soviétique. »*
14. Interview télévisée de Mikoyan aux U.S.A. : *« L'U.R.S.S. est prête à négocier un traité de commerce avec les U.S.A. Toutes les bonnes paroles sur les échanges ne resteront que des mots tant que les U.S.A. n'auront pas supprimé les obstacles qu'ils ont mis au commerce avec l'U.R.S.S. depuis 1951. »*
16. Note soviétique au gouvernement japonais attirant l'attention de ce dernier *« sur les dangers qu'il y aurait à ce qu'il soit impliqué volontairement ou non dans les actions agressives des U.S.A. contre la Chine »*.
18. A l'Assemblée de l'O.N.U., Gromyko réclame l'évacuation de Formose par les troupes américaines. Il propose à la France de se débarrasser de la guerre en Algérie en entrant en négociations directes avec le F.L.N.
18. O.N.U. : Gromyko soumet à l'Assemblée un nouveau plan de désarmement.
19. Message de Khrouchtchev à Eisenhower : *« Attaquer la Chine serait attaquer l'U.R.S.S. Une décision américaine en faveur de la reconnaissance de la Chine serait favorablement accueillie dans le monde entier. Si les unités navales de forces armées américaines ne sont pas retirées de la région de Taïwan, il ne restera à la Chine populaire que d'expulser par ses propres moyens les intrus de son territoire. »*
20. Eisenhower renvoie à Khrouchtchev son message du 19.
21. Sur proposition de Khrouchtchev, le Presidium du C.C. de l'U.R.S.S. a approuvé une réforme de l'enseignement (suppression des écoles de

dix ans et leur remplacement par des écoles de sept ou huit ans, les deux ou trois années suivantes étant consacrées à l'enseignement professionnel dans la production et à des cours par correspondance).

22. La Pravda publie une déclaration de Khrouchtchev sur la France : *« Il y a trois ou quatre mois, il pouvait encore y avoir en Europe des gens qui se berçaient de l'espoir que le gouvernement dirigé par de Gaulle avait le désir et les moyens de maîtriser les rebelles fascistes, de mettre un terme à la guerre contre le peuple algérien, de maintenir en France un régime républicain. Certes, les forces progressistes ont dès cette époque prévenu que tout cela n'étaient que vaines et dangereuses illusions... Guy Mollet et ses partisans, qui veulent demeurer dans le sillage de de Gaulle, ont perdu depuis longtemps le droit de s'appeler socialistes... Les milieux dirigeants français tentent de trouver une plate-forme politique commune avec les militaristes d'Allemagne occidentale. Ils sont prêts pour cela à sacrifier les intérêts essentiels de la France, mortellement menacée par la constitution d'une puissance militariste sur ses frontières orientales. Le général de Gaulle n'a-t-il pas parlé lui-même autrefois, et d'une façon très convaincante, de ce danger?... Après ces entretiens, Adenauer s'est déclaré satisfait : « Le général de Gaulle a changé » son point de vue sur la question allemande par rapport aux premières années d'après guerre. » On proclame que la rencontre entre de Gaulle et Adenauer a mis fin pour toujours au conflit franco-allemand, cela n'est que de la poudre aux yeux. Seules une France démocratique et une Allemagne démocratique pourraient effectivement trouver un langage commun. »*

CHINE

2. Discours de Chou Teh à l'occasion du XIII^e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Viet-Nam : *« Les U.S.A. recourent à de graves provocations à Taïwan qui fait partie intégrante de notre pays. »*
4. Le gouvernement communiste chinois annonce qu'il porte à 12 milles au lieu de 3 la limite des eaux territoriales chinoises. Cette décision s'applique à tous les territoires de la République populaire, le continent chinois, ses îles côtières et Taïwan.
6. Discours de Tchou En-lai à la conférence suprême de l'Etat : *« La République chinoise a le droit d'entreprendre toute action militaire contre les troupes de Tchang Kai-cheh et toute intervention étrangère constitue une violation flagrante de la souveraineté chinoise... En août 1955, lors des entretiens des ambassadeurs américains et chinois à Genève, nous avons proposé que les deux partis publient une déclaration proclamant leur intention de régler de façon pacifique leur divergence à propos du détroit de Taïwan... Le gouvernement de la République populaire de Chine est prêt à reprendre les entretiens entre les deux pays à l'échelon des ambassadeurs. »*
7. Manifestation populaire officielle à Pékin et dans toute la Chine contre « les menaces américaines ».
8. Discours de Mao Tsé-Toung à l'issue de la Conférence suprême d'Etat : *« Les impérialistes américains ont occupé notre territoire de Taïwan et, récemment, ils ont envoyé leurs forces pour envahir le Liban. Si le capitalisme monopoliste américain continue sa politique d'agression, les peuples l'anéantiront. Les entretiens de Varsovie entre les ambassadeurs américains et chinois pourront donner quelques résultats si les deux interlocuteurs sont sincères. Le développement rapide de la production agricole va avoir une grande influence sur le développement de l'industrie. L'accent va être mis sur l'industrialisation. »*
9. PÉKIN : Discours de Tchou En-lai à la réception offerte pour le XVI^e anniversaire de la Républi-

que démocratique de Corée : « *Le 6 septembre, le gouvernement chinois a déclaré solennellement que le peuple chinois doit prendre des mesures appropriées pour recouvrer ses territoires en temps approprié et ne souffrir aucune intervention étrangère. C'est une position immuable du peuple chinois qui ne sera affectée par aucune menace.* »

9. Le gouvernement soviétique fait remettre au gouvernement chinois une note par laquelle il reconnaît la limite à 12 milles des eaux territoriales chinoises.
15. VARSOVIE : Conférence sino-américaine au niveau des ambassadeurs.
17. Le gouvernement japonais reconnaît désormais le drapeau de la République populaire de Chine malgré l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays. Il ne soutiendra pas une politique d'indépendance de Formose, ne participera pas à un traité dirigé contre la Chine populaire et s'opposera à l'introduction d'armes nucléaires sur son territoire.
18. Article du *Quotidien du Peuple* : « *La libération de Taïwan est une affaire intérieure chinoise. Les U.S.A. exigent que la Chine leur reconnaisse le droit d'occuper le territoire chinois de Taïwan et abandonne son droit à la libération de son propre territoire par la force si nécessaire. La proposition américaine pour un prétendu cessez-le-feu vise au même but. Les autorités américaines savent que nos troupes ont bloqué Quémoy et que les troupes de Tchang Kai-chek sont menacées d'un épuisement complet de munitions et de nourritures. Dès lors, les U.S.A. recherchent un prétendu cessez-le-feu pour renforcer les troupes de Tchang Kai-chek et entraver la libération des îles côtières.* »
19. O.N.U. : Par 12 voix contre 7 et 2 abstentions, le Bureau de l'Assemblée générale repousse une proposition indienne tendant à inscrire à l'ordre du jour la question de la représentation de la Chine.
23. Le gouvernement chinois reconnaît le « gouvernement algérien » du Caire.
25. Moscou : Article dans *l'Etoile Rouge* : « *Les aviateurs volontaires soviétiques sont prêts, s'il le faut, à venir en aide à leurs frères chinois et à écraser les interventionnistes sous la puissance de leurs armes.* »

POLOGNE

4. Réunion de la Conférence d'autonomie ouvrière à l'usine d'automobiles de Zerán (le Renault polonais) en présence de Gomulka qui souligne la nécessité « *de renforcer la discipline socialiste du travail pour le personnel tout entier.* »
- 6-21. Visite d'une délégation parlementaire bulgare, conduite par P. Tantchev.
7. Fête de la Récolte à Varsovie : 65.000 délégués représentant les exploitations individuelles, les coopératives agricoles et les exploitations d'Etat. Discours de Gomulka : « *L'essor de la production agricole et de toute l'économie nationale n'est possible que par le passage dans l'avenir aux formes coopératives de production.* » Exaltant les réalisations des coopératives agricoles (1.800 en juin 1958, contre 10.500 avant octobre 1956, N.D. L.R.) il déclare : « *Nous sommes persuadés qu'avec le temps l'énorme majorité des paysans sera convaincue de la supériorité de l'exploitation collective sur l'exploitation individuelle. La voie que nous indiquons pour l'avenir est la seule juste.* »
8. VIENNE : Signature d'un accord commercial de cinq ans relatif aux exportations du charbon polonais en Autriche. (La Pologne va pourvoir à 90 % des besoins en charbon des chemins de fer autrichiens.)
- 9-18. Visite d'une délégation parlementaire norvégienne, conduite par Nils Honsvald.
- 10-16. Conférence internationale des juristes organisée à Varsovie sous les auspices de l'U.N.E.S.C.O., sur le thème : « *La légalité socialiste.* »
13. Arrivée à Varsovie du nouvel ambassadeur de France, M. Etienne Burin des Rozières.
15. VARSOVIE : Ouverture des pourparlers entre les ambassadeurs des Etats-Unis et de la Chine communiste.

16. BUDAPEST : Signature d'un accord commercial polono-hongrois pour les années 1961-1965 : accroissement de 45 % des échanges.
22. Visite d'une délégation culturelle yougoslave sous la conduite de K. Crvenkoski.

ALLEMAGNE ORIENTALE

5. Note du gouvernement de la R.D.A. au gouvernement soviétique, français, américain, britannique et allemand de l'Ouest proposant l'ouverture de négociations relatives à la préparation d'un traité de paix avec l'Allemagne.
14. Inauguration du mémorial de Buchenwald.
27. PRAGUE : Publication d'une déclaration commune Tchécoslovaquie-R.D.A. à l'occasion du vingtième anniversaire des accords de Munich : « *La renouveau Adenauer-de Gaulle a prouvé une fois de plus que des tentatives étaient faites en vue d'un nouveau regroupement au nom des vieux objectifs de la politique de Munich. La manifestation la plus typique de ces tentatives a été le discours d'Eisenhower tendant d'expliquer l'agression américaine contre la Chine populaire comme une lutte contre la répétition de Munich.* »

TCHÉCOSLOVAQUIE

2. Une délégation conduite par Novotny quitte Prague pour une « visite d'amitié » en Afghanistan.
7. LE CAIRE : Nasser reçoit une délégation du gouvernement tchécoslovaque et accepte de se rendre en Tchécoslovaquie en 1959.
20. PRAGUE : IV^e Congrès des *Combattants de la paix* tchécoslovaques. Election d'un comité de 178 membres. L'académicien Jan Mukarovsky est réélu président.
— PRAGUE : Une délégation du S.P.O. (parti socialiste de l'Allemagne de l'Ouest) quitte Prague après un séjour de dix jours.
21. PRAGUE : Arrivée d'une délégation albanaise.
— BRNO : Départ à destination de Homs (Syrie) d'une caravane chargée d'équipement pour l'installation d'un combinat électrique.
27. Déclaration germano-tchécoslovaque pour le vingtième anniversaire des accords de Munich (voir Allemagne orientale).

HONGRIE

5. Un réfugié hongrois essaie d'incendier l'immeuble de la légation de Hongrie à Paris, pour « *attirer l'attention du monde sur le sort tragique de sa patrie.* »
7. Note de protestation du gouvernement hongrois au gouvernement français au sujet de l'attentat du 5.
— Expulsion de Hongrie d'un journaliste de la R.T.F., en représailles au refus du gouvernement français d'autoriser des sportifs hongrois à prendre part à la fête de l'Humanité.
16. On rend publique à Budapest la condamnation de quatre collaborateurs d'Imré Nagy : Gabor Tanczov (prison à vie), Sandor Haraszti (8 ans), György Fazekas (11 ans), Joseph Surec (3 ans).
17. Janos Kadar rentre de Moscou où il a eu des entretiens avec Khrouchtchev.
26. Ouverture de la session parlementaire. Rapport de I. Dobi, président du Presidium : « *Le calme et la sécurité règnent en Hongrie.* » Les prochaines élections auront lieu le 16 novembre. F. Munnich fait le bilan de l'action de son gouvernement : « *La confiance entre le gouvernement et les masses se renforce de jour en jour... Les verdicts prononcés contre les traîtres étaient justes et répondaient aux exigences de la population.* »

BULGARIE

6. Départ d'une délégation parlementaire bulgare pour la Pologne.
— Arrivée à Sofia d'une délégation culturelle syrienne.
9. Célébration du quatorzième anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes. Rapport du vice-

ministre président Traïkov, chef de la fraction agrarienne : « Dans un moment aussi grave pour la paix mondiale que l'agression au Liban et en Jordanie des Etats-Unis et de l'Angleterre, notre peuple a gardé son sang-froid bien que ces pays soient très près de nous. »

Invité du gouvernement bulgare, le ministre irakien de l'Economie, M. Ibrahim Kubba, assista à toutes les manifestations.

20. Une délégation bulgare ayant à sa tête Valko Tchervénkov, vice-président du Conseil des ministres et membre du Polit-Buro part pour un voyage en Chine communiste, la Corée du Nord, le Nord-Vietnam et la Mongolie.

— Début de l'année scolaire dans les grandes écoles. Le *Rabotnitchésko Délo* publie des photos d'étudiant syriens faisant leurs études en Bulgarie.

— Violentes attaques contre les dirigeants yougoslaves qui ont célébré le quarantième anniversaire de la défaite bulgare de Dobro-Polé.

23. Journée de l'armée « populaire ». Editorial du *Rabotnitchésko Délo* : Les manœuvres combinées soviéto-bulgares effectuées dernièrement ont prouvé que « l'armée bulgare est tout à fait capable de combattre dans des circonstances compliquées et qu'elle est à la hauteur des exigences imposées dans la guerre moderne par l'utilisation des moyens les plus récents destinés à anéantir l'ennemi ».

24. Trente-cinquième anniversaire de l'insurrection de septembre 1923, qui eut lieu à Kaïmaktchalan (Macédoine) : attaques violentes contre les yougoslaves.

— Départ d'une délégation agraire pour la Chine communiste et la Corée.

27. Le *Rabotnitchésko Délo* révèle les actes de sabotages effectués dans l'exportation du raisin pour l'U.R.S.S. : au 25 août, l'Union soviétique avait refusé 240 wagons de raisin.

ALBANIE

10. Le journal *Bask Kimi* accuse les « titistes » d'avoir tué, entre 1944 et 1948, au moins 36.000 Albanais à coups de fusil, de baïonnette ou par le poison ; l'action terroriste aurait été conduite par Voukmanovitch Tempo, actuellement président de la C.G.T. yougoslave.

YUGOSLAVIE

9. Attaque de *Borba* contre la politique du P.C. chinois : « L'inquisition est à l'œuvre dans la République populaire chinoise... Le slogan « que cent fleurs fleurissent » est devenu la provocation du siècle. Les fleurs fleurissent dans le sang. »
11. L'ambassadeur de Chine à Belgrade, M. Wu Hsiu-Chuan, est « libéré » de ses fonctions et rappelé en Chine.

VIET-NAM

2. Fête nationale (anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Viet-Nam lancée en 1945 par Ho Chi Minh). A Paris, le représentant commercial de la République démocratique du Viet-Nam, Nguyen Duy-loi, offre une réception officielle à cette occasion.

CORÉE

25. La République populaire de Corée reconnaît le « gouvernement algérien » du Caire.

FINLANDE

1. Le gouvernement finlandais refuse son visa d'entrée à O. Kuusinen, qui devait représenter le P.C. soviétique aux fêtes du quarantième anniversaire du P.C. finlandais.

CHILI

4. Elections présidentielles. Le docteur Allende, socialiste que soutenaient les communistes, arrive second avec 354.300 voix contre 386.192 au sénateur Alessandri. Les autres candidats ont obtenu respectivement 254.000, 189.000 et 41.000 voix. Le parlement désignera le nouvel élu.

ÉGYPTE

16. LE CAIRE : Arrivée de Moukhitdinov, du C.C. du P.C. soviétique, invité par Nasser.

AFGHANISTAN

30. KABOUL : Arrivée de Vorochilov accompagné de Moukhitdinov, secrétaire du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., pour une visite d'amitié et de bon voisinage.

FRANCE

1. Perquisition au siège national de la Jeunesse communiste pour saisir le disque enregistrant un appel de Maurice Thorez à la jeunesse. Les perquisitions ont eu lieu aussi au C.D.L.P., aux J.C. de Strasbourg, etc.

2. PARIS : Réunion des Femmes communistes. Discours de Thorez : « L'autre « argument » des défenseurs du « oui » ne vaut pas mieux. Si vous votez « non », disent-ils, c'est le retour au passé, la remise en vigueur de la Constitution de 1946 qui a fait le malheur du pays. La supercherie est grossière. En effet, les partisans du « non », les républicains, se prononcent dans leur masse pour l'élection d'une Assemblée constituante qui, émanée du peuple souverain et tirant la leçon des épreuves récentes, créeraient les bases d'une république nouvelle, plus démocratique et plus efficace... Même cette constitution de 1946, dont on dit tant de mal, aurait pu permettre un développement assez positif de la vie politique si son fonctionnement n'avait pas été faussé... C'est l'ostracisme jeté contre les communistes qui a déformé la vie politique et affaibli la République. »

3. Le ministre des Affaires étrangères refuse leurs visas d'entrée à des gymnastes soviétiques, tchécoslovaques et hongrois qui devaient faire une exhibition à la fête de l'Humanité.

4. Contre-manifestation communiste place de la République pendant et après le discours du général de Gaulle.

5. Déclaration de Félix Gouin, député socialiste des Bouches-du-Rhône, au terme d'un voyage en Allemagne soviétique : « Par-delà toutes les différences idéologiques, nous sommes unis par un amour commun de la paix, l'horreur du fascisme et notre foi dans l'avenir de l'homme quand le socialisme triomphera de la guerre dans le monde. »

6. Réunion du Comité central du P.C.F. Rapport de Jacques Duclos. Résolution finale : « Décupler les efforts pour réaliser le front unique avec les socialistes, par des contacts directs à tous les échelons de fédération à fédération, de section et cellule à section et sous-section, d'électeur à élu et surtout de compagnon de travail à compagnon de travail... La lutte commune contre la dictature gaulliste et la trahison de Guy Mollet c'est le triomphe de la République. »

7. Fête de l'Humanité à Montreuil. Discours de Thorez : « Les travailleurs conscients, les républicains n'ont que faire de l'homme providentiel. Ils ne sacrifient pas au culte de la personnalité. »

10. Moscou : Article de la *Pravda* contre Paul Raynaud, « fossoyeur de la France », à propos de la lettre où le président du C.C.C. déclarait que la République ne peut s'accommoder des agissements antinationaux et antirépublicains des partis soumis à une obédience étrangère. « Sous cette périphrase, on vise avant tout le P.C.F. »

12. PARIS : Saisie de l'Humanité qui publiait un article contre le général Garbay, nommé gouverneur militaire de Paris.

17. D.N. Pritt, ancien membre du parlement britannique et président de l'Association internationale des Juristes démocrates, déclare à l'Humanité : « Le référendum en Algérie est techniquement valable, mais il ne pourrait avoir la moindre valeur morale si l'on tient compte de la réalité de la situation. »

18. O.N.U. : Discours de Gromyko à l'Assemblée générale : « La France peut se débarrasser de la guerre en Algérie en entrant en négociations directes avec le F.L.N. »

21. Premier Congrès de la Fédération nationale des anciens d'Algérie née de la fusion de l'Association nationale des anciens d'Algérie (communiste), du groupement démocratique des rappelés, de l'association des anciens d'Algérie.

23. PÉKIN : Le gouvernement chinois reconnaît le « gouvernement algérien » du Caire.

— NANTERRE : Bagarres devant l'usine Simca entre 250 « distributeurs de tracts » communistes armés de matraques et les gardiens de l'usine.

— HAMBOURG : Die Zeit publie une interview de Khrouchtchev : « La rencontre de Gaulle-Adenauer ressemble d'une manière frappante aux entretiens de 1934 entre Hitler et Mussolini. L'axe Berlin-Rome a plongé l'Europe dans la guerre. Ceux qui ont résolu de partir de nouveau en croisade sous le sale drapeau de l'anticommunisme ne devraient pas oublier ce que fut le sort des axes et autres tracés géométriques anticommunistes. »

25. La République populaire de Corée reconnaît le « gouvernement algérien » du Caire.
26. LE CAIRE : Moukhitdinov, président de la Commission des Affaires étrangères du Soviet des nationalités (U.R.S.S.), invité en Egypte par Nasser reçoit, sur leur demande, A. Ben Dohal et A. Hamid Mehri, ministres du « gouvernement algérien ».
26. TOULOUSE : Un groupe de militants communistes attaque des colleurs d'affiches de la Convention républicaine (gaulliste) dont l'un est tué d'une balle de revolver.
29. Déclaration du B.P. du P.C. : « La constitution autoritaire a été adoptée... Le P.C.F. a pleinement confiance dans le jugement et l'action des forces ouvrières et démocratiques. L'union sans exclusive de ces forces permettra de résoudre les problèmes qui préoccupent tous les Français. Il appartient aux communistes qui se sont révélés la force essentielle de l'opposition républicaine et à tous les autres démocrates de travailler à l'union sans exclusive de toutes les forces républicaines. »
30. Référendum sur la Constitution : 4.624.511 « non » contre 17.668.790 « oui » dans la métropole.
30. Lettre de Bachit Hadj Ali au nom du C.C. du P.C. algérien à Ferhat Abbas : « Le P.C.A., qui se déclare toujours prêt à assumer ses responsabilités au sein du gouvernement de l'Algérie combattante, soutient résolument les efforts du gouvernement de la République algérienne pour libérer le territoire national comme il soutient le F.L.N. »

MAROC

1. RABAT : Arrivée de F.R. Moumie, président de l'Union des populations du Cameroun. Déclaration à la presse : « Le peuple camerounais mène la bataille pour son indépendance complète. Des combats se déroulent dans les forêts contre les forces françaises. »
5. L'U.R.S.S. et le Maroc ont décidé d'échanger des ambassadeurs.

10. Mehdi Ben Barka, président de l'Assemblée nationale consultative marocaine a été invité à se rendre à Pékin par l'Assemblée populaire chinoise.

CAMEROUN

12. Um Nyobe, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, est abattu avec quatre de ses compagnons par une patrouille française dans une forêt de Sanaga-Maritime.

PORTUGAL

25. L'Humanité annonce que le C.C. du P.C. portugais vient de se réunir pour la quatrième fois cette année. Il a estimé que les récentes élections présidentielles ont été gagnées par l'opposition. « La nation tout entière sait que le général H. Delgado a été élu à une grande majorité. Cependant, le salazarisme continue à résister criminellement à la majorité de la nation. Aussi, les forces anti-salazaristes, bien que luttant pour une victoire pacifique, doivent-elles se préparer également à la nécessité de recourir à la lutte armée si celle-ci lui est imposée par le gouvernement... » L'unité des forces anti-salazaristes « a trouvé son expression, sur le plan légal, dans le Mouvement national indépendant et, sur le plan illégal, par la création d'une commission organisatrice de la junte de libération nationale, largement représentative. »
25. PARIS : Obsèques des trois ouvriers portugais tués par erreur le 17 septembre. Délégation du P.C.F. Lecture d'un message du P.C. portugais. Nobregga Guilherme Ruy a prononcé un discours.

ESPAGNE

13. Quatrième session du Comité central du P.C. espagnol en exil. Rapports de Dolorès Ibarruri et de Santiago Carrillo. Appel aux forces de l'opposition. « Une nouvelle phase s'est ouverte dans la lutte pour les libertés. La perspective très proche de nouvelles actions populaires, de plus en plus larges, nous poussent à nous adresser aux autres forces de l'opposition... en les invitant à reconsidérer leur attitude politique... La situation politique exige avec urgence la création d'un centre national qui coordonne et dirige les activités de toute l'opposition. Le P.C. d'Espagne n'épargnera aucun effort pour y parvenir. En même temps, il facilitera tout accord partiel, toute entente, même transitoire, et avec des objectifs concrets, toute ouverture du dialogue avec les forces politiques de l'opposition. » Le P.C. préconise également une lutte commune « pour le retour à la politique traditionnelle de neutralité espagnole, pour la révision des pactes militaires conclus avec les Etats-Unis ».

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.